

La Revue Française de Musicothérapie

Volume 42 numéro 01 novembre 2025

Epi-revel Université Côte d'Azur

Comité de rédaction

Comité scientifique

Pr. VIVES Jean-Michel, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Côte d'Azur, Nice, France, LAPCOS, UPR 7278

Pr. LECOURT Edith, professeur émérite des universités, Université Paris Cité

Pr. LUBART Todd, professeur des universités, Université Paris Cité

BOTELLA Marion, MCF-HDR, Université Paris Cité

PEYRE Iseline, MCF, Université Paris Cité

Dr. DUPERRET-GONZALEZ Nicole, médecin psychiatre, musicothérapeute, présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Dr. FALQUET-CLIN Christine, médecin psychiatre, musicothérapeute

TROTTA Agostino, musicothérapeute

Responsable de l'édition électronique

Pr. VIVES Jean-Michel, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Côte d'Azur, Nice, France, LAPCOS, UPR 7278

Responsable du suivi éditorial de la mise en ligne

DI BISCEGLIE Frédéric, secrétaire de rédaction, psychologue, docteur en psychologie, Université Côte d'Azur

MIGLIO Paula, responsable Service Production et Publications scientifiques d'epi-revel

DUFAU Carole, administratrice d'epi-revel

Comité de rédaction

BRAULT Anthony, MCF, Université Paris Cité

CHION Salomé, musicothérapeute

COCHET-SAGET Rozenn, psychologue clinicienne, musicothérapeute

DI BISCEGLIE Frédéric, secrétaire de rédaction, psychologue, docteur en psychologie, Université Côte d'Azur

DOMINI Violetta, musicothérapeute

FLORIDOR Christophe, musicothérapeute

ORANTIN Marie, musicothérapeute

TANDEO Ella, musicothérapeute

VRAIT François-Xavier, musicothérapeute, directeur de l'Institut de Musicothérapie de Nantes

Comité éditorial

Directrice de Publication : Pr. LECOURT Edith

Directeur Adjoint : Pr. VIVES Jean-Michel

Directrice de la rédaction : Dr. DUPERRET-GONZALEZ Nicole

Réseau Ascodocpsy

Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale qui propose sur son site des outils pour rechercher de l'information dans les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale. Ascodocpsy rassemble 98 établissements de santé mentale (établissements publics, privés et associatifs). L'objectif de ce réseau est la mise en commun des ressources documentaires présentes dans les établissements. Ce réseau est né de l'initiative de documentalistes d'établissements hospitaliers psychiatriques. Il est devenu un groupement d'intérêt public (GIP) en 2000 sous l'impulsion de l'Association Des Etablissements participant au service public de Santé Mentale (ADESM) et de l'Association des psychiatres présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers. <http://www.ascodocpsy.org>

*La Revue Française
de Musicothérapie*

La Revue Française de Musicothérapie

Sommaire

Éditorial

Éditorial du volume 42 – numéro 01 de novembre 2025, p.04-05.

Dr. Nicole Duperret-Gonzalez

Présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Articles

EMTC: une organisation européenne pour le développement de la musicothérapie : une chance pour la musicothérapie française, p.06-42.

François-Xavier Vrait

Professionnalisation de la musicothérapie : étude du modèle anglais et réflexion sur sa transposition en France, p.43-54.

Abir Wannada

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 01 - novembre 2025

Editorial du volume 42, numéro 01 de novembre 2025

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes,

Dans le présent numéro de notre Revue, le comité de rédaction prend la décision de ne publier que deux articles, qui sont liés par une dynamique similaire, à savoir la naissance et l'essor de la musicothérapie en Europe.

Les lecteurs découvriront les dispositifs mis en place par les musicothérapeutes européens dans l'objectif, depuis la seconde moitié du XX^{ème} siècle, de fédérer les professionnels, pour aller vers une reconnaissance gouvernementale du métier. Certains pays sont parvenus à obtenir cette reconnaissance, d'autres, comme la France, n'y parviennent toujours pas.

La longueur de l'écrit de François Xavier Vrait se justifie par la durée fort longue du processus de création de la Confédération Européenne de Musicothérapie. L'auteur a effectué une enquête méticuleuse auprès des divers acteurs concernés depuis l'origine de la Confédération jusqu'à nos jours.

L'article très complet également d'Abir Wannada relate le difficile cheminement effectué par les art-thérapeutes anglais pour obtenir la reconnaissance de leur métier par l'État.

Ces deux textes passionnants sont suffisamment riches pour se voir réserver un numéro entier de notre Revue.

Nous souhaitons à tous le plaisir de cheminer avec les auteurs.

Docteur Nicole DUPERRET-GONZALEZ,
Présidente de l'Association Française de Musicothérapie

Dear readers, dear music therapist colleagues,

In this issue of our journal, the editorial board has decided to publish only two articles, which are linked by a similar dynamic: the birth and growth of music therapy in Europe.

Readers will discover the mechanisms implemented by European music therapists, from the second half of the 20th century, with the aim of uniting professionals, and moving towards government recognition of the profession. Some countries have succeeded in obtaining this recognition, while others, such as France, still don't succeed.

The length of François Xavier Vrait's writing is justified by the very long process of creating the European Confederation of Music Therapy. The author conducted a meticulous investigation of the various stakeholders involved, from the Confederation's inception to the present day.

Abir Wannada's equally detailed article recounts the difficult journey undertaken by English Art Therapists to obtain state recognition for their profession.

These two fascinating texts are rich enough to merit an entire issue of our Journal.

We wish everyone the pleasure of walking with the authors.

Doctor Nicole Duperret-Gonzalez

President of the French Association of Music Therapy

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 01 - novembre 2025

EMTC : Une organisation européenne pour le développement de la musicothérapie : une chance pour la musicothérapie française

François-Xavier VRAIT

Délégué à l'EMTC de 1994 à 2003. Responsable du LabMin, laboratoire de musicothérapie de l'Institut de Musicothérapie de Nantes. Coordinateur du Séminaire de recherche sur les développements historiques de la musicothérapie LabMin-DHM

Résumé

L'auteur retrace l'histoire et la structuration progressive de l'EMTC, sur la période allant de 1989 à 2003. Dès son origine et au cours des années, l'EMTC travaille concomitamment à l'élaboration de sa propre constitution en tant que Confédération Européenne de Musicothérapie, et au développement de la profession par des enquêtes minutieuses sur les cursus de formation dans les différents pays, les études cliniques et programmes de recherche. Au fil des réunions et des congrès, se dégagent la nécessité de définir un Code éthique pour les professionnels, un cadre exigeant dans la définition du métier, et une montée en compétences dans les contenus de formation. En France, l'EMTC a favorisé la rencontre et la confrontation entre les différents acteurs nationaux, contribuant ainsi à la création de la Fédération Française de Musicothérapie (FFM).

Mots clés

Histoire de la musicothérapie - Confédération européenne de musicothérapie - histoire de la musicothérapie française

Abstract

The author traces the history and progressive structuring of the EMTC, from 1989 to 2003. From its creation and over the years, the EMTC worked simultaneously to develop its own statutes as the European Confederation of Music Therapy, and to develop the profession through in-depth surveys of training provided in the different countries, the clinical studies and research programs. Over the course of meetings and congresses, the need to define a code of ethics for professionals, a demanding framework for the definition of the profession and an increase in skills in training content emerged. In France, the EMTC has encouraged meetings and confrontations between the various national actors, thus contributing to the creation of the French Federation of Music Therapy (FFM).

Keys words

History of Music Therapy - European Confederation of Music Therapy - History of French Music Therapy

J'ai eu la chance, et l'honneur, d'avoir représenté la musicothérapie française entre 1994 et 2003, soit durant dix années dans la « prime jeunesse » de cette institution naissante qui allait devenir la Confédération Européenne de Musicothérapie, l'EMTC¹. Nous en suivrons les cheminements intérieurs, depuis les premières rencontres informelles jusqu'à l'adoption de sa constitution et l'élaboration progressive de ses statuts et ses modes de fonctionnement internes ; sa volonté de servir la profession en s'appuyant sur les directives de la Communauté européenne et en installant son siège à Bruxelles ; sa détermination à hisser la formation des professionnels à un haut niveau de compétences, tout en respectant le rythme et les spécificités de chaque pays ; son attention respectueuse à l'écoute des diversités historiques et culturelles de la grande Europe.

Qu'en est-il pour les autres pays membres de l'EMTC ? Je ne saurais le dire. Mais j'en ai la conviction en ce qui concerne la France : l'EMTC a ouvert un chemin, elle a permis aux différentes composantes de la musicothérapie française de se rencontrer, de s'écouter, d'échanger, de co-exister ; c'est l'EMTC qui a rendu nécessaire - et comme une évidence - la création, en 2003, de la Fédération Française de Musicothérapie, rassemblant des organismes de formation qui jusqu'alors feignaient de s'ignorer, ou se haïssaient cordialement ! La FFM s'est constituée et organisée autour d'une valeur commune, autour d'une même table, en inscrivant mot après mot, ce qui allait devenir son « Code de déontologie », adaptant à l'histoire et aux usages de notre pays le « Code éthique » élaboré par l'EMTC. Le niveau d'exigence de l'EMTC, en ce qui concerne les cursus de formation des musicothérapeutes saura aussi « tirer vers le haut » les critères de recrutement des étudiants, et les modèles d'études afin d'accéder au niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'exercice de la profession.

En 2025 la voie ouverte par l'EMTC n'est pas achevée, et la FFM d'aujourd'hui² œuvre encore à « l'harmonisation des formations ». Les Organismes Agréés par la FFM ne sont plus tout à fait les mêmes, mais les objectifs d'une inscription du métier parmi les professions de santé, de « protection du titre de musicothérapeute » sont toujours à la recherche d'une cohérence interne et d'une reconnaissance institutionnelle.

De la naissance de l'EMTC à l'adoption d'une « constitution » (1989-1995)

Pays-Bas 1989, un « Comité », réseau européen, une volonté commune au service de la profession

En juillet 1989, aux Pays-Bas, un *Comité européen de Musicothérapie* émerge de la rencontre entre quatre musicothérapeutes : Patxi del Campo (Espagne), Helen Odell-Miller et Tony Wigram (Royaume-Uni), et Gianluigi di Franco (Italie). Leur idée consiste à établir un large réseau de musicothérapeutes et d'organismes de formation à la musicothérapie ; ils partagent et répandent ce projet à tous leurs contacts

¹ Cet article ne concerne que l'histoire de l'EMTC depuis sa conception en 1989, jusqu'à 2003.

² Désormais « Fédération Française des Musicothérapeutes »

dans les pays de la Communauté européenne. Le but est d'ouvrir à une meilleure connaissance mutuelle et de permettre un état des lieux de la formation, la recherche et la pratique clinique en musicothérapie. Mais bien au-delà des seuls échanges entre professionnels, **il s'agit déjà de penser la structuration du métier de musicothérapeute**, et de la formation professionnelle qualifiante qu'il requiert, en conformité avec la mise en œuvre de la Directive européenne du 21 décembre 1988 « *relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans* »³. En France, cette Directive européenne (89/48/CEE) paraîtra au Journal officiel le 24 janvier 1989⁴. L'idée est bien d'ouvrir la voie d'une reconnaissance commune et établissant des liens institutionnels entre les professionnels et les organisations dans les différents pays européens. A cet effet, « en 1990, un bref questionnaire est élaboré et diffusé en Europe pour déterminer les éléments de formation inclus dans les enseignements de premier et de deuxième cycle en musicothérapie. Le but de la constitution d'un réseau européen est également de trouver des moyens de représenter la musicothérapie au niveau européen, auprès des organisations politiques et de trouver des moyens de générer des recherches et le développement de la formation en musicothérapie dans la pratique clinique⁵ ». (i) (ii)

Les membres néerlandais, forts du succès de la première rencontre en 1989, initient une nouvelle réunion en 1991, à laquelle seront présents un bon nombre de représentants de ce qui va se structurer dès lors et devenir l'EMTC. Ceux-ci font le point sur l'évolution de la diffusion du questionnaire. Mais surtout, ils déterminent des objectifs plus précis pour ce Comité européen : représenter la musicothérapie au niveau européen auprès des organisations politiques d'une part ; et d'autre part stimuler la recherche et le développement de la formation à la pratique clinique.

Le Comité s'organise, se structure et se donne des priorités⁶ :

- Réaliser une étude comparative des qualifications et des cursus de formations à la musicothérapie dans les divers pays européens ;
- Développer des échanges d'informations sur les formes de « *registration*⁷ » et d'accréditations professionnelles ;
- Partager les informations sur les activités de recherche ;
- Et enfin établir un calendrier programmant des pré-conférences et des congrès en Europe. (iii)

³ Directive 89/48/CEE : Directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (89/48/CEE)

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0048:20010731:FR:PDF>

⁵ Extrait traduit du compte-rendu (établi par Tony Wigram) de la réunion de *Cambridge 1992*

⁶ Cf. le compte-rendu de la rencontre de l'EMTC de Cambridge, 1992, Tony Wigram, in *Music Therapy International report*, p.22-23

⁷ Le terme anglais se traduit par *inscription*, il englobe toute forme de reconnaissance officielle de la profession par les autorités politiques et gouvernementales d'un pays.

Cambridge, 1992 : le « WEK Questionnaire »

Au cours de ces trois années le Comité s'est élargi, en incluant plusieurs pays non-membres de la Communauté Economique Européenne, toutefois situés dans l'espace géographique européen⁸. Ainsi, le questionnaire a été envoyé non seulement dans les Etats membres de la CEE, mais aussi dans les pays du nord de l'Europe.

Les résultats du questionnaire sont rendus publics à l'occasion d'une Conférence européenne et internationale « *Music Therapy in Health and Education in the European Community* ». Ce congrès se tient au Kings College de l'Université de Cambridge, le 1^{er} avril 1992, et est présidée par Tony Wigram. Ce colloque donne l'occasion aux membres du Comité EMTC de se réunir.

« Le comité européen de musicothérapie est constitué d'un réseau informel de musicothérapeutes de différents pays européens qui se réunissent et assurent la liaison depuis octobre 1989. Les pays actuellement impliqués dans la communauté européenne sont la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Grèce, la Finlande, la Suède et l'Allemagne. »⁹ (iv)

Lors de cette session à Cambridge, Lutz Neugebauer (Allemagne) présente l'enseignement développé à l'institut Herdecke, en Allemagne, sur l'intégration de la pratique clinique de la musicothérapie et la formation des musicothérapeutes dans le travail hospitalier.

Notons particulièrement que la question est d'emblée abordée des liens entre musicothérapie et art-thérapie : Anneke Nijenhuis (Holland) évoque la place accordée à la position globale de la musicothérapie dans la formation en art-thérapie, et l'importance d'une collaboration entre tous les art-thérapeutes.

Tony Wigram pointe les difficultés rencontrées dans l'analyse des résultats du petit questionnaire diffusé en Europe. En effet, les réponses sont trop évasives pour être analysées et croisées : le plus souvent les organismes ont simplement envoyé leurs brochures, les niveaux de formations sont trop imprécis (formation de base ? spécialisation ?) de même que les contenus pédagogiques, la durée et le volume des formations, les pré-requis pour accéder à la formation... sans compter que ces documents n'ont pas été traduits en anglais.

Le Comité s'oriente donc vers un nouveau questionnaire, plus détaillé, qui sera conçu en collaboration avec la Fédération Mondiale de Musicothérapie, - qui est évidemment aussi concernée par le collectage actualisé des différents programmes de formations à la musicothérapie. « La question de la « compétence par rapport aux qualifications » doit être discutée pour savoir si la qualification est le résultat final le plus important de la formation, ou si des compétences supplémentaires doivent être acquises dans la pratique clinique de la musicothérapie. » Il est alors préconisé « la création d'un organisme indépendant chargé d'examiner les besoins en matière de formation professionnelle. »¹⁰ (v)

Une équipe est constituée, ayant l'objectif d'élaborer un questionnaire très complet, et de réaliser une étude pilote qui évaluera son efficacité : le « trio » est constitué de Tony Wigram (Royaume-Uni), Denise

⁸ Nous verrons cependant que plus tardivement, un pays plus éloigné tel qu'Israël rejoindra aussi l'EMTC. Mais n'anticipons pas...

⁹ Extrait traduit du compte-rendu (établi par Tony Wigram) de la réunion de *Cambridge 1992*

¹⁰ idem

Erdonmez¹¹ (Australie, Fédération Mondiale de Musicothérapie WFMT) et Hanne-Mette Kortegaard (Danemark). C'est ainsi que prend forme le « *WEK Questionnaire* » (**W**igram/**E**rdonmez/**K**orkegaard).

Par ailleurs, un autre groupe de travail se constitue, chargé de la formalisation d'un projet de « module de base de formation ». L'enjeu n'est pas sans importance, puisqu'il **interroge le niveau de qualification requis dans l'exercice professionnel de la musicothérapie** : ce qui doit revenir à la formation de base du musicothérapeute, et ce qui concerne la formation continue au cours de son exercice professionnel.

D'autre part, il est question de constituer un registre européen de la recherche (*Research Register*) avec une compilation détaillée des recherches en cours. Cette tâche est confiée à Penny Rogers (Royaume-Uni) et Henk Smeijsters (Pays-Bas).

Le Comité convient enfin de se réunir à l'occasion du Congrès Mondial qui se tient l'année suivante à Vitoria en Espagne.

La réunion de Cambridge se conclut sur la décision d'organiser un séminaire sur la formation des musicothérapeutes, qui pourrait se tenir éventuellement lors du Congrès mondial de Vitoria en 1993, ou lors de la pré-conférence de l'EMTC en Italie en 1994, ou encore au congrès européen qui se profile à Aalborg (Danemark) pour 1995.

Nous le voyons, le Comité EMTC ne manque ni d'énergie, ni d'idées, ni de projets !

Vitoria, 1993 : précision des rôles et des modes de nomination des représentants nationaux

En juillet 1993, un Congrès de la Fédération Mondiale de Musicothérapie (WFMT) se déroule à Vitoria, en Espagne. Les membres de l'EMTC sont associés à son organisation, et une réunion du Comité Européen (EMTC) se tient lors du Congrès.

16 pays sont alors répertoriés en tant que membres de l'EMTC, avec le nom de leur représentant. La liste est ainsi constituée ^(v) :

Heidi Ahonen, Finlande

Hanne-Mette Korkegaard, Danemark

Anthi Agrotou, Chypre

Marie-Antoinette Dunand, Suisse

Patxi del Campo, Espagne

Loula Madena, Grèce

Lianna Polychroniadou, Grèce

Pier Van den Berk, Pays-Bas

¹¹ Denise Erdonmez, musicothérapeute australienne, est présente en tant que présidente de la Commission Formation (Commission on Education and Training) de la WFMT, Fédération Mondiale de Musicothérapie, organisatrice du congrès de Vitoria.

Henk Smeijsters, Pays-Bas
Gianluigi di Franco, Italie
Jos de Baker, Belgique
Clarisse Oura-Costa, Portugal
Regina Halmer-Stein, Autriche
Lutz Neugebauer, Allemagne
Edith Lecourt, France
Maria Sikstrom, France
Ingrid Hammarlund, Suède
Brynjulf Stige, Norvège
Ann Sloboda, Angleterre

Cependant, tous les pays ne sont pas présents au Congrès, 8 seulement sont représentés, soit la moitié des pays membres : la Norvège (B. Stige), la Suède (I. Hammarlund), les Pays-Bas (Albert Berman), l'Espagne (P. del Campo), le Danemark (H.M. Korkegaard), l'Italie (G. di Franco), la Finlande (H. Ahonen) et l'Angleterre (A. Sloboda et Leslie Bunt). Tony Wigram assure la présidence de séance en tant que coordinateur de l'EMTC. Certains d'entre eux sont représentés par un autre professionnel que celui indiqué dans la liste officielle ; d'autre part deux personnes représentent l'Angleterre, Ann Sloboda en tant que déléguée nationale, mais aussi Leslie Bunt - sans compter bien sûr le coordinateur de l'EMTC Tony Wigram, qui n'est pas là en tant que délégué d'un pays. Globalement le nord de l'Europe est donc bien présent, avec notamment l'ensemble des pays scandinaves. En revanche, la Belgique s'est excusée de son absence ; de même que la Grèce, qui, à l'instar de la France, compte deux membres représentants. La France toutefois ne s'est pas excusée...

A l'ordre du jour de la réunion du Comité européen, le point est effectué des progrès et suites des décisions prises l'année précédente à Cambridge. L'EMTC poursuit ses activités en cours, telles que le collectage des informations sur les cursus de formation, au travers du WEK Questionnaire, ainsi que sur la recherche en musicothérapie en Europe. Et bien entendu la préparation de la pré-conférence qui se tiendra à Capri (en Italie) en 1994, et celle du Congrès européen à Aalborg (Danemark) en 1995. ^(vii)

Le WEK Questionnaire a été élaboré et déjà largement distribué dans les organismes de formation à la musicothérapie dans le monde, après avoir été traduit en espagnol, français et allemand. Une première évaluation des résultats est restituée lors du congrès, mais peu analysable en l'état, car peu de questionnaires ont été retournés, et bien des organismes ne l'ont pas encore reçu.

S'agissant de la **recherche**, Henk Smeijsters et Penny Rogers ont réalisé un état des lieux en Europe : le *European Research Register* est présenté lui aussi lors du congrès. Il sera publié plus formellement l'année suivante.

Mais une question nouvelle apparaît, concernant le mode d'existence du Comité lui-même, qui se doit désormais de **travailler sur sa propre constitution et son fonctionnement interne**. En effet, depuis

sa conception, et pour se constituer lui-même, le Comité européen a procédé jusqu'alors tout simplement et naturellement par invitation personnelle de musicothérapeutes (reconnus et importants dans les divers pays), afin que ceux-ci puissent investir une fonction d'« agents de liaison », entre l'EMTC et l'organisation de leur propre pays.

Toutefois, « cette procédure doit maintenant être revue, et il a été convenu que le coordinateur écrirait à tous les membres actuels de l'EMTC. Cette lettre inviterait la personne à poursuivre sa fonction au sein de l'EMTC, mais lui demanderait également de confirmer qu'elle reçoit bien le soutien des organisations de musicothérapie dans son pays pour le représenter officiellement à l'EMTC ». ¹²

C'est pourquoi il est décidé de préparer un document (pour discussion et accord lors de la pré-conférence à Capri), afin de définir précisément les buts et objectifs de l'organisation EMTC, les rôles des membres du comité et les règles concernant leur nomination, ainsi que les procédures de travail au sein du comité.

Capri, 1994, une Europe unie et différenciée, un projet de constitution pour le Comité

La pré-conférence - telle que nommée ainsi la réunion du Comité se réunissant l'année précédant le Congrès européen - se retrouve sur l'île de Capri. ^(viii)

10 pays sont représentés, et plusieurs invités sont présents, du fait de l'organisation des manifestations programmées dans les années suivantes :

Gianluigi di Franco, Italie, président de séance

Diana Faccini, Italie, Naples, hôte de la réception à Capri

Tony Wigram, Coordinateur de l'EMTC

Hanne-Mette Korkegaard, Danemark

S. Jansen, comité d'organisation danois

D. Bergholt, comité d'organisation danois

Regina Halmer-Stein, Autriche

Jos de Baker, Belgique

François-Xavier Vrait, France

Monika Nöcker, Allemagne

Lianna Polychroniadou, Grèce

Ann Sloboda, Grande-Bretagne

Peiter Van der Berk, Pays-Bas

Ingrid Hammerlund, Suède

¹² Cf. le rapport de la réunion de l'EMTC le 18 juillet 1993, établi par le président Tony Wigram

Invités :

Dirk Goetschalcks, et E. Schoenmakers, en vue de l'organisation d'un congrès EMTC en 1998 en Belgique

Cheryl Maranto, USA, présidente de la WFMT (Fédération Mondiale de Musicothérapie)

H.H. Decker Voigt, président de séance au prochain congrès mondial WFMT à Hambourg en 1996

Absents excusés :

Patxi del Campo, Espagne

Regula Utzinger, Suisse

Brynjulf Stige, Norvège

Antfi Agrotou, Chypre

Heidi Ahonen, Finlande

Cette pré-conférence se réunit avec deux sujets principaux : discuter des aspects organisationnel et scientifique du prochain Congrès européen à Aalborg ; constituer les règles de fonctionnement du Comité européen et élire le coordinateur. ^(ix)

Concernant le congrès à Aalborg, l'équipe danoise a préparé un document, présenté par Hanne-Mette Korkegaard. Le titre du congrès sera ***La musicothérapie au sein d'équipes pluridisciplinaires***. Les discussions autour des objectifs du congrès mettent à jour des différences d'appréciations et d'orientations en fonction des pays, des « arrière-plans culturels du nord et du sud de l'Europe ».

Le Comité EMTC suggère dès lors une représentation géographique équilibrée. C'est ainsi que décision est prise que

« le comité scientifique est formé de petits groupes représentant la pratique clinique dans différents secteurs. Les membres du comité ont été nommés afin de **refléter la diversité de la musicothérapie européenne** ».

Cette **diversité géographique et culturelle** est prise en considération aussi dans les commissions - Recherche, Formation, Santé mentale, Troubles du développement - ; de même dans la formation du Comité scientifique du congrès.

Afin de solliciter des intervenants et conférenciers lors du congrès, « les personnes du Conseil scientifique contacteront d'autres professionnels travaillant dans les différents secteurs en lien avec la musicothérapie ». Une sous-commission est même formée par « un membre de la Scandinavie (I.Hammerlund, Suède), un membre d'Europe du Nord ((J.de Baker, Belgique), un membre d'Europe du Sud (F.X.Vrait, France) et un membre du comité scientifique (S.Jansen, Danemark) » afin de produire un document destiné à inviter d'autres professionnels à ce congrès. » ^(x)

Les perspectives et affaires courantes sont discutées lors de la réunion, dont la proposition d'organiser le prochain congrès en Belgique en 1998, ce qui motive la présence de Dirk Goetschalcks, et E. Schoenmakers, qui présentent le projet, lequel est approuvé. De même que la proposition de Lianna Polychroniadou de se charger de l'organisation en Grèce de la prochaine pré-conférence en 1997.

Comme prévu à Vitoria l'année précédente, « **un registre de recherche** a déjà été édité. Un nouvel exemplaire sera publié, qui prendra en compte l'évaluation du précédent. Afin d'éditer ce nouveau registre, un questionnaire a été envoyé aux représentants de chaque pays. Un plan pour un troisième registre de recherche a déjà été fait et une application sera envoyée à la Communauté européenne pour le financement. »

Quant au **WEK Questionnaire**, tous les organismes de formation ont cette fois été contactés et le WEK Questionnaire remis, Ann Sloboda est chargée de collecter les informations recueillies.

Mais la mise en chantier la plus marquante concerne **le mode de fonctionnement et les règles internes régissant l'EMTC**. « Le coordinateur de l'EMTC, en la personne de Tony Wigram, a lu le projet de constitution qui avait été envoyé à chaque membre. Nous l'avons modifié par quelques apports additionnels mais il reste inchangé en la substance. Un nouveau document avec les modifications apportées durant la pré-conférence de Capri est joint ci-après. Il sera signé pour approbation à l'occasion de la réunion de l'EMTC qui aura lieu à Aalborg au Danemark pendant le Congrès européen. » ^(xi)

Ce texte, qui devra donc être ratifié par les membres de l'EMTC en 1995, formalise les règles organisationnelles et les procédures de travail en son sein.

L'organisation prend le nom de *European Music Therapy Committee (Art.1)*. Les membres de l'EMTC font le lien entre l'EMTC et les organisations de musicothérapie dans leur propre pays (Art.2.1). Ces « organisations de musicothérapie » sont identifiées par le même critère défini, par l'ensemble des membres de la Fédération mondiale de musicothérapie (WFMT), [...] pour lesquelles la promotion de la musicothérapie est le but premier de l'organisation. »

L'EMTC fait fonction de plateforme de discussion au sujet de la **formation académique, de la pratique clinique, de la recherche et de l'identité professionnelle en musicothérapie**. (Art.2.2)

Il assurera la promotion d'un congrès européen qui se tiendra tous les 3 ans. (Art.2.3)

Il travaillera en vue de la reconnaissance par les autorités universitaires, cliniques et législatives des pays européens de la formation, de la pratique clinique, des statuts et de la recherche en musicothérapie. (Art.2.4)

Il développera la coopération entre les associations de musicothérapie dans les pays européens, et avec d'autres groupements professionnels apparentés. Il fera fonction de corps de liaison, mais n'aura ni pouvoir de décision, ni aucune autorité pour intervenir dans des décisions prises dans un pays spécifique. Il travaillera en vue de la reconnaissance des diplômes entre les pays membres de la Communauté européenne et parmi les autres pays européens. Enfin, il établira des sous-commissions sur la formation, l'éthique, la recherche et les statuts professionnels en musicothérapie. Il travaillera en vue de s'établir lui-même comme corps officiel. (Art.2.5 à 9)

La **question de la représentation nationale** est précisée : « Quand une personne est nommée pour siéger à l'EMTC par une organisation de son pays, cette personne, et l'organisation qui l'a nommée, ont la responsabilité d'obtenir l'approbation et le soutien de la nomination par toutes les autres organisations de musicothérapie du pays. » (Art.3.3)

Les liens et collaborations avec la Fédération mondiale de musicothérapie sont formalisés, « le Président de la Fédération Mondiale de Musicothérapie (WFMT) est invité à participer aux réunions de l'EMTC comme membre non-votant. » (Art.3.5).

Les fonctions, tâches et responsabilités incombant au Coordinateur de l'EMTC, et son mode de nomination, sont détaillés et précisés dans un article spécial (art.4).

De même que les réunions régulières : « Les réunions se tiendront dans un lieu pratique tel que les congrès internationaux, les congrès européens, les congrès de la Fédération Mondiale de Musicothérapie (WFMT) et autres manifestations. Il y aura un minimum d'une réunion annuelle. » (Art.5.1). « Une pré-conférence sera tenue au minimum un an avant le prochain Congrès européen. »

Quant aux orientations et aux décisions à prendre, « un minimum de **2/5 des membres de l'EMTC doit être présent** à une réunion pour constituer le quorum lorsque des décisions doivent être prises par vote. Si moins de 2/5 des membres sont présents à une réunion, elle peut cependant avoir lieu, mais toute décision devra être approuvée lors d'une réunion ultérieure de l'EMTC lorsque le plein quorum sera atteint. » (Art.5.3)

Les membres de l'EMTC « auront la responsabilité de **transmettre l'information** concernant les activités de l'EMTC à toutes les organisations de musicothérapie et à toutes les personnes pour lesquelles cette information serait pertinente dans leur pays. » (Art.6.1), de leur « diffuser les rapports de l'EMTC » (Art.6.2), ainsi que « d'apporter les publications et les propositions des organisations des personnes concernées de leur propre pays pour les réunions de l'EMTC. » (Art.6.3)

La constitution de trois sous-commissions est établie, lesquelles « pourraient inclure des personnes qui ne sont pas membres de l'EMTC. » (Art.7.1). Elles concernent la **Formation** (Art.7.2.1), la Recherche (Art.7.2.2), le **Statut professionnel (Registration) et l'Éthique** (Art.7.2.3).

Enfin, **l'anglais est établi comme langue officielle** de l'EMTC (Art.8.1). Toutefois, « si possible, et avec la coopération des membres de l'EMTC, tous les documents officiels du comité seront traduits dans toutes les langues européennes. » (Art.8.2). ^(xii)

1995, Aalborg : une constitution pour l'EMTC

Lors du 3^{ème} Congrès européen qui se tient à l'Université d'Aalborg (Danemark), le Comité se réunit, présidé par Tony Wigram.

Tony Wigram, Coordinateur de l'EMTC

Inge Nygaard Petersen Danemark

Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande

Peiter Van der Berk, Pays-Bas

Barbara Friis, Suisse

Erika Muller, Autriche

Jos de Baker, Belgique

Patxi del Campo, Espagne

Monika Nöcker, Allemagne

John Strange, Angleterre

Alice Peck, Estonie

Plusieurs pays absents se sont excusés :

Gianluigi di Franco, Italie

Ingrid Hammerlund, Suède

Lianna Polychroniadou, Grèce

Elzbieta Galinska, Pologne

Gro Troidalen, Norvège

François-Xavier Vrait, France

Teresa Paula Leite, Portugal

10 pays sont représentés ; notons que beaucoup de pays n'ont plus les mêmes délégués année après année, que ce ne sont pas toujours les mêmes pays qui peuvent se rendre présents aux réunions ou aux congrès. Une représentante de Hongrie, Katalin Urban Varga, secrétaire de l'association hongroise de musicothérapie, est invitée à la réunion. ^(xiii)

A l'ordre du jour, le texte de la constitution de l'EMTC, qui avait été présenté à Capri l'année précédente, est mis à la discussion¹³. La constitution est dès lors adoptée à l'unanimité : **l'EMTC est désormais muni d'une constitution** régulant son fonctionnement interne. ^(xiv)

L'organisation du prochain Congrès européen en 1998 se précise, Jos de Baker est en démarche avec l'Université de Leuven. De même, Lianna Polychroniadou poursuit ses recherches de financements afin d'accueillir la pré-conférence en Grèce en 1997.

De leur côté, **les sous-commissions poursuivent leur travail.**

La commission **Formation** a fait l'analyse du WEK questionnaire : les réponses varient considérablement d'un pays à l'autre. Une proposition de norme de base pour la formation en Europe sera rédigée, puis mise en discussion. ^(xv)

Une table ronde sur la **recherche** s'est tenue durant le congrès. Une avancée majeure dans le Comité : la deuxième édition du **European Research Register** a été présentée.

Cependant, aucun progrès n'a été réalisé par le sous-comité **Registration** (statut professionnel) depuis Capri. L'idée est de réaliser une liste complète des critères d'enregistrement dans de nombreux pays, et à partir de là, déterminer ce qui pourrait constituer une norme dans le processus d'enregistrement européen. Plusieurs membres du Comité travailleront dans cette sous-commission Registration : Peiter Van der Berk

¹³ La France avait présenté un amendement - concernant le quorum à atteindre, proposant un minimum des 3/5 au lieu des 2/5 des membres présents. Le comité européen regroupant alors 19 pays, la présence de 12 membres semble difficile à atteindre ; aussi, dans un souci de pragmatisme et de réalisme, le quorum est maintenu aux 2/5 des membres votants présents.

(Pays-Bas), coordinateur de la sous-commission, avec Monika Nöcker (Allemagne), John Strange (Angleterre) et Lianna Polychroniadou (Grèce). ^(xvi)

Une nouvelle sous-commission Database est créée, en lien avec la Fédération mondiale WFMT, ce groupe de travail sera composé de Peiter Van der Berk (Pays-Bas), Barbara Friis (Suisse) et Patxi del Campo (Espagne).

De nouvelles demandes pour rejoindre l'EMTC

Déjà, l'Estonie a intégré l'EMTC, représentée par Alice Peck. La Hongrie demande à rejoindre le Comité, et Katalin Urban Varga, secrétaire de l'association hongroise de musicothérapie, a été conviée à la réunion. La procédure est dorénavant claire dans la constitution : Katalin Urban Varga est invitée à écrire au Comité en joignant une lettre de toutes les organisations de musicothérapie en Hongrie soutenant la nomination.

Par ailleurs, Katalin Varga a également accepté de contacter les organisations de musicothérapie dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est, tels que la Bulgarie, la Roumanie etc., et de les encourager à contacter l'EMTC : il est important que l'EMTC soit représentatif de toute l'Europe.

De même, une demande émanant de Chava Sekeles (Israël), propose qu'Israël soit inclus à l'EMTC. De la même manière, la procédure lui est envoyée, avec la consigne de recevoir formellement l'accord des organisations israéliennes de musicothérapie.

En revanche, L'EMTC a reçu un courrier d'une organisation de Grèce, de la part d'une organisation n'étant pas représentée par Lianna Polychroniadou. Le Comité déplore ce manque d'accord entre les organisations du pays. Ce problème devra être surmonté. ^(xvii)

Le prochain rendez-vous pour l'EMTC sera organisé en Allemagne en 1996, à l'occasion du Congrès mondial qui se tiendra à Hambourg.

D'un « Comité » à une Confédération Européenne (1996-1998)

Nous en avons suivi l'itinéraire : de la rencontre, l'imagination et l'opiniâtreté de quatre musicothérapeutes en 1989, l'EMTC va se structurer peu à peu en un Comité européen « European Committee », à 12, puis 16, puis bientôt 19 pays, s'élargissant au nord, à l'est, au sud... jusqu'à l'état d'Israël qui demande à rejoindre cette dynamique internationale des professionnels de la musicothérapie, investis dans cette mission par les organisations qu'ils représentent dans leurs pays respectifs. Le WEK Questionnaire, en lien avec la Fédération Mondiale de musicothérapie (WFMT) fait un état des lieux de plus en plus précis de la réalité de l'enseignement à la musicothérapie dans le monde ; des commissions de travail s'intéressent aux dispositifs et aux contenus de la formation professionnelle, à la recherche, au statut des professionnels et à l'éthique ; un Registre européen des recherches a déjà été publié ; des congrès ont été organisés, d'autres sont en projet.

Le fonctionnement interne du Comité, les fonction et place de chacun des représentants nationaux, du Coordinateur, les différentes instances et leur

organisation : tout cela se précise peu à peu, année après année. Lors du congrès à Alborg en 1995, une « Constitution » est adoptée à l'unanimité.

Hambourg, 1996 : vers une « Confédération européenne »

En 1996, 17 pays sont présents à la réunion de l'EMTC, à Hambourg (Allemagne). Le comité se réunit à l'occasion du Congrès mondial de la WFMT (Fédération Mondiale de Musicothérapie). ^(xviii)

Autour de Tony Wigram, Coordinateur de l'EMTC, se retrouvent :

Inge Nygaard Petersen Danemark

Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande

Peiter Van der Berk, Pays-Bas

Katalin Urban Varga, Hongrie

Myriam Longchamp, Suisse

Gianluigi di Franco, Italie

Ingrid Hammerlund, Suède

Lianna Polychroniadou, Grèce

François-Xavier Vrait, France

Jos de Baker, Belgique

Patxi del Campo, Espagne

Monika Nöcker, Allemagne

John Strange, Angleterre

Alice Peck, Estonie

Vita Schulz, Pologne

Gro Troidalen, Norvège

Fernanda Prim, Portugal

2 pays seulement ont dû s'excuser de leur absence :

Chava Sekeles, Israël

Anthi Agrotou, Chypre

C'est la première fois où la quasi-totalité des pays membres sont présents.

D'emblée, Tony Wigram propose une modification de l'intitulé de l'EMTC, délaissant le terme de « Committee » pour une « **Confédération Européenne de Musicothérapie** ». Cela impliquera d'importants changements structurels. ^(xix) Dans cette hypothèse un poste de « Président » est établi en lieu

et place du « Coordinateur », avec l'établissement de « deux Vice-présidents ». Les élections à ces postes seraient géographiquement appropriées, selon qu'ils viennent du nord, de l'est, du centre ou du sud de l'Europe. Les membres du comité agiraient désormais en tant que représentants de leur pays, dans leur responsabilité de liaison avec toutes les organisations de musicothérapie telles que définies dans la constitution de la Fédération Mondiale (WFMT).

Charge est confiée à chaque représentant national de répercuter cette nouvelle donnée dans son propre pays, d'établir la traduction, le cas échéant, des termes de la nouvelle constitution, afin d'être véritablement délégué en tant que représentant de son pays dans cette Confédération. Bien sûr, chaque pays représenté doit pouvoir agréer cette nouvelle disposition, les organisations dans chaque pays seront consultées : le texte d'une nouvelle constitution de l'EMTC en tant que Confédération sera mis à l'étude parmi les pays membres de l'EMTC.

Bien sûr, ce changement entrainera aussi d'autres importantes modifications structurelles, comme la nécessité de cotisations, afin de couvrir les frais d'enregistrement légal de la Confédération, la création d'un compte bancaire, etc. Il s'agit de s'établir véritablement en tant que confédération européenne de professionnels. Jos de Baker, étant à Bruxelles¹⁴, se renseignera sur la possibilité d'avoir recours à un conseiller juridique afin d'établir l'EMTC de manière légalement organisée. Toutes ces questions seront abordées lors de la pré-conférence de 1997.

Les autres sujets à l'ordre du jour concernent cette pré-conférence. La Grèce rencontre des difficultés à trouver les financements nécessaires. Une autre proposition émane de l'Espagne, mais aussi de la Hongrie et de l'Autriche, qui proposent de l'organiser en commun ; de même que la Finlande et l'Estonie, en profitant de la tenue d'un congrès scandinave courant 1997. Les projets écrits et détaillés seront envoyés à chacun, pour prendre une décision.

Quant aux commissions de travail, une table ronde prend place dans le cadre du Congrès à Hambourg, sur les résultats du WEK questionnaire (Tony Wigram) ; un Registre actualisé des recherches (Penny Rogers pour la sous-commission *Research Register*) sera préparé pour le Congrès de Leuven en 1998 ; Pieter van der Berk a produit une analyse complète des différentes méthodes de reconnaissance officielle du métier (« *Registration* ») au sein des pays européens. Une sous-commission travaille sur ce sujet et conduit aussi une table ronde dans le cadre du congrès.

Par ailleurs, des bases de données voient le jour, incluant les coordonnées des différentes associations professionnelles en Europe, les divers organismes de formations. David Aldridge (Allemagne) a l'intention d'y mettre en exemple les enseignements délivrés à Enschede, Aalborg et Oslo. Ces données seraient diffusées sur un CDrom, ainsi que sur internet.

Lisbonne, 1997 : une année de transition

Les budgets des différentes propositions pour la pré-conférence ont été examinés, et le Comité se détermine pour le projet préparé par l'équipe portugaise : l'EMTC se réunit donc à Lisbonne. (xx)

Autour de Tony Wigram, Coordinateur de l'EMTC, se retrouvent :

Jos de Baker, Belgique (pour le congrès de Bruxelles)

¹⁴ Afin de faciliter les liens de proximité avec les instances et les infrastructures du Parlement européen, ainsi que les cabinets de juristes spécialisés.

Jan van Camp, (pour le congrès de Bruxelles)

Et les pays membres :

Inge Nygaard Petersen Danemark

Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande

Peiter Van der Berk, Pays-Bas

Myriam Longchamp, Suisse

Gianluigi di Franco, Italie

C. van den Bosshe, Belgique

François-Xavier Vrait, France

Katalin Urban Varga, Hongrie

Regina Halmer-Stein, Autriche

Monika Nöcker-Ribaupierre, Allemagne

John Strange, Angleterre

Alice Pehk, Estonie

Gro Troidalen, Norvège

Fernanda Prim, Portugal

Chava Sekeles, Israël

Plusieurs pays se sont excusés de leur absence :

Ingrid Hammerlund, Suède

Lianna Polychroniadou, Grèce

Patxi del Campo, Espagne

Agrotou, Chypre

Patxi del Campo, Espagne

Ebietza Galienska, Pologne

A. Lychtchik, Biélorussie

L'organisation et les orientations du prochain congrès à Bruxelles sont étudiées et discutées, le budget prévisionnel arrêté. L'ensemble des communications sera communiqué au comité scientifique avant le congrès, et une sélection sera faite pour une publication sous forme d'un livre, alors que l'ensemble des travaux sera publié sur CDrom.

Beaucoup de temps et d'énergie sont consacrés à l'organisation du congrès en Belgique, et les travaux des sous-commissions sont aussi orientés dans la perspective du congrès. Le WEK Questionnaire met en

évidence une grande disparité dans les programmes de formation, la sous-commission s'adjoint la participation de Chava Sekeles (Israël), qui se charge de réaliser une mise à jour avec un nouveau questionnaire envoyé à chaque pays.

Une nouvelle sous-commission « **Supervision** » est créée dans le but de préparer une table ronde lors du congrès. Elle est composée de Pieter van Berk (Pays-Bas), François-Xavier Vrait (France) et Gianluigi di Franco (Italie).

Les nouveaux statuts, énoncés par Tony Wigram l'année précédente, constituant le comité en Confédération, **sont adoptés à l'unanimité**, et seront présentés pour ratification lors du Congrès de Bruxelles. Les candidats pour le poste de Président devront être déposés trois mois avant le congrès, et des règles devront être établies pour l'élection des Vice-Présidents (devant respecter un équilibre dans la représentation des pays (selon leur situation géographique). Gianluigi di Franco (Italie) est chargé de préparer une réglementation interne. ^(xxi)

Par ailleurs, Tony Wigram ayant été élu Président de la Fédération Mondiale (WFMT), avait proposé de renoncer au poste de Coordinateur de l'EMTC. Mais aucun membre ne se porte candidat. Le Comité décide en conséquence que Tony Wigram assurera la coordination jusqu'au congrès, et afin de le seconder dans cette tâche, trois membres lui viendront en aide, en assurant le lien avec différents pays. Ainsi, Gianluigi di Franco fédérera l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, Israël, la Grèce et Chypre ; Monika Nöcker-Ribaupierre l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-bas, la Belgique, la Suisse, la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie ; Inge Nygaard-Petersen la Suède, le Danemark, la Norvège, la Biélorussie, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud et le Royaume-Uni. ^(xxii)

Il est déjà temps de penser au congrès de 2001. Plusieurs pays se sont proposés (Irlande du nord, Autriche, Italie, Finlande). A suivre...

Bruxelles, 1998 : L'EMTC devient une confédération

La réunion de l'EMTC se déroule lors du Congrès Européen qui se tient à Leuven, près de Bruxelles. Les nouveaux statuts sont ratifiés tels qu'ils avaient été travaillés à Lisbonne l'année précédente : le « Comité européen » devient officiellement la « **Confédération européenne de Musicothérapie** ». ^(xxiii)

Un règlement intérieur est adopté, actant notamment la nomination de 2 vice-présidents permettant d'alléger la charge du président. Entre ces 3 personnes, les pays européens doivent être représentés harmonieusement entre le nord, le centre et le sud. Les critères d'éligibilité des présidents et vice-présidents sont détaillés, de même que les critères à remplir pour qu'un pays membre puisse prétendre à organiser le Congrès européen, ou à organiser la pré-conférence (l'année précédant le congrès).

Pour 2001, la décision est prise à l'unanimité : le Congrès européen sera organisé en Italie. C'est aussi le représentant italien, Gianluigi di Franco qui est élu Président de l'EMTC, succédant ainsi à Tony Wigram.

Conformément au règlement intérieur, un président italien représentant le sud de l'Europe, un Vice-président doit représenter le centre, et un autre le Nord. Jos de Baker (Belgique) est pressenti pour l'Europe du centre, et Gro Trolldallen (Norvège) pour les pays nordiques. Ils sont élus à l'unanimité. ^(xxiv)

Vers une reconnaissance par la Communauté européenne : un Code éthique, une définition plus précise, une plus grande visibilité (1999-2002)

Dorénavant l'EMTC est établie en Confédération. Dix ans ont passé depuis les prémices du Comité. Le fonctionnement interne est organisé, avec un congrès tous les trois ans, précédé d'une pré-conférence l'année précédente, et une Assemblée générale l'année suivant le congrès. 23 pays sont désormais membres de l'EMTC : l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, Israël, la Grèce, Chypre, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Estonie, la Biélorussie, l'Irlande et le Royaume-Uni.

Washington, 1999 : L'EMTC à la WFMT aux USA

En 1999, le congrès de la Fédération mondiale de musicothérapie se déroule aux USA¹⁵. Il est donc difficile d'un point de vue budgétaire d'organiser un autre rendez-vous en Europe. Cependant un nombre significatif de membres de l'EMTC sont présents à Washington, ce qui permet de pouvoir y tenir une réunion, de manière informelle cependant¹⁶.

Gianluigi di Franco, Italie, Président

Lianna Polychroniadou, Grèce

Chava Sekeles, Israël

Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande

Julie Sutton, Royaume-Uni

Helle Nystrup Lund, Danemark

Heidi Fausch, Suisse

Fernanda Magno Prim, Portugal

Monika Nöcker-Ribaupierre, Allemagne

Ingrid Hammerlund, Suède

Gro Troidallen, Norvège

Tony Wigram, ex-président, Président de la WFMT

¹⁵ La WFMT organise (comme l'EMTC) un congrès tous les trois ans. Lorsque ce congrès se déroule en Europe, l'EMTC organise sa rencontre annuelle sur le même lieu (Vitoria, Espagne, en 1991 ; Hambourg, Allemagne, en 1996). C'est bien sûr plus compliqué lorsque le congrès mondial se tient en Asie ou en Amérique.

¹⁶ La France était présente au congrès, en la personne de Anne-Marie Langeard-Duvivier, mais celle-ci n'étant pas officiellement investie en tant que déléguée nationale, n'a pas pu participer à la réunion de l'EMTC.

Cette réunion de travail un peu improvisée a permis de préparer le **congrès 2001 de Naples**, dont le thème retenu sera « **La musicothérapie en Europe** », avec 3 comités scientifiques, sur la « pratique clinique » (coordonné par Tony Wigram), la « recherche » (David Aldridge) et la « musicologie » (Even Ruud). Chaque comité scientifique devra comprendre des membres représentatifs issus des différentes parties de l'Europe.

Le président du congrès sera Gianluigi di Franco. ^(xxv)

Il est question de créer un site internet de l'EMTC. Gianluigi di Franco (Président), David Aldridge (Allemagne) et Helle Nystrup Lund (Danemark) se chargent d'avancer sur ce dossier¹⁷.

La pré-conférence se tiendra en Israël en 2000, organisée par Chava Sekeles. À l'ordre du jour pour cette pré-conférence (en plus de la préparation du congrès de Naples) : ^(xxvi)

- la possibilité pour l'EMTC de devenir un **corps reconnu par l'Union européenne** (Une réunion s'est tenue à ce sujet à Bruxelles avec Jos de Baker, Monica Nöcker-Ribaupierre et Tony Wigram, qui feront un rapport détaillé en Israël).
- Monica Nöcker-Ribaupierre et John Strange ont travaillé sur un projet concernant **un code éthique pour les musicothérapeutes**. Il sera présenté aussi en Israël.

Jérusalem, 2000 : un « code éthique », et la « Déclaration d'Israël »

14 pays sont représentés en Israël :

Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande

Jos de Baker, Vice-président, Belgique

Heidi Fausch, Suisse

Helle Nystrup Lund, Danemark

Monika Nöcker-Ribaupierre, Allemagne

Almut Pioch, Pays-Bas

Giuseppa Pistorio, Italie

Lianna Polychroniadou, Grèce

¹⁷ C'est aussi l'époque du développement numérique. Il est vivement recommandé à chaque membre EMTC d'avoir une adresse mail, qui viendra peu à peu supplanter les fax jusqu'alors utilisés.

Chava Sekeles, Israël

Julie Sutton, Royaume-Uni

John Strange, Royaume-Uni

Vita Schulz, Pologne

Gro Troidallen, Vice-présidente, Norvège

François-Xavier Vrait, France

Les contours du **congrès de Naples** se précisent, de nombreuses propositions de communications sont déjà parvenues à Gianluigi di Franco. Chaque pays est invité à présenter un poster sur la situation de la musicothérapie. Des tables rondes sont programmées, sur la Recherche, l'accréditation de la profession, la formation, la supervision, les étudiants. ^(xxvii)

La construction du **site internet** est confiée à David Aldridge (Allemagne). Le site mettra en évidence les buts de l'EMTC, sa constitution et ses règles internes, les questions éthiques, l'actualité de divers congrès, et une information sur la musicothérapie dans chacun des pays membres. Chaque pays est donc sollicité pour envoyer les données le concernant.

Comme convenu, un dossier est en préparation afin de faire **reconnaitre officiellement l'EMTC auprès de la Communauté Européenne**. Le dossier est préparé par Gianluigi di Franco (président EMTC), Jos de Baker (Vice-président) et Monika Nöcker-Ribaupierre (Allemagne), et sera soumis aux membres de l'EMTC avant le congrès de Naples. ^(xxviii)

Une déclaration commune concernant la musicothérapie et la formation des professionnels est élaborée. C'est la « **Déclaration d'Israël** » ^(xxix), ici traduite en français :

« Cette déclaration constitue la pierre angulaire de l'engagement de l'EMTC à établir des lignes directrices pour une profession de musicothérapie indépendante et compatible en Europe.

1. La musicothérapie est une discipline scientifique indépendante qui interagit étroitement avec plusieurs autres disciplines scientifiques, notamment la médecine, la musicologie, la psychologie, la pédagogie, la psychothérapie et les sciences humaines et sociales.

2. Partant d'une compréhension bio-psycho-sociale de la maladie, la musicothérapie est un traitement scientifique faisant appel à des supports psychologiques et musicaux.

3. La multiplicité des méthodes de musicothérapie est assurée et garantie. Elles revêtent un caractère de type psychothérapeutique, à la différence des thérapies pharmacologiques et physiques.

4. Chaque méthode de musicothérapie doit être clairement définie et reposer sur une base théorique claire en sciences humaines et sociales. Elle doit également formuler des principes éthiques. La théorie doit être intégrée à la pratique, être applicable à un large éventail de problèmes et avoir démontré son efficacité.

5. Selon les différentes théories et méthodes, la musicothérapie peut différer, notamment sur des aspects tels que les indications, les objectifs thérapeutiques, les comportements didactiques et la gestion des processus psychodynamiques.

6. L'application de la musicothérapie repose sur un diagnostic médical et musicothérapeutique. De celui-ci découlent l'indication, la formulation des objectifs (thérapeutiques) et la décision d'une approche

thérapeutique adaptée. Le diagnostic musicothérapeutique décrit les phénomènes musicaux et psychologiques, et leur corrélation avec les processus physiques, psychiques et sociaux.

7. La formation en musicothérapie comprend :

- un focus sur l'expérience personnelle de musicothérapie concernant l'interaction avec la musique, dans l'auto-analyse et dans les processus interactionnels. Toute formation doit inclure des dispositions permettant aux étudiants d'identifier et de gérer de manière appropriée leur implication personnelle et leurs contributions au processus thérapeutique.

- la théorie et la méthodologie des concepts musicothérapeutiques (y compris les théories du développement humain, de la (psycho)pathologie, de l'évaluation et de l'intervention)

- la pratique de la musicothérapie (sous supervision continue) dans le domaine professionnel. »

Code éthique de l'EMTC : un projet de « Code éthique » est présenté par John Strange (Royaume-Uni) et Monika Nöcker-Ribaupierre (Allemagne), afin d'être amendé pour le congrès de 2001.

Naples, 2001 : L'EMTC s'établit à Bruxelles, et organise ses liens avec les instances de la Communauté européenne

18 pays sont représentés ; notons l'arrivée de nouveaux membres, avec Malte et Saint Marin.

Gianluigi di Franco, Président

Jos de Baker, Vice-président, Belgique

Helle Nystrup Lund, Danemark

François-Xavier Vrait, France

Jaakko Erikklä (nouveau délégué), et Heidi Ahonen-Eerikäinen, Finlande
Monika Nöcker-Ribaupierre, Allemagne

Lianna Polychroniadou, Grèce

Chava Sekeles, Israël

Giuseppa Pistorio, Italie

Almut Pioch, Pays-Bas

Vita Schulz, Pologne

Teresa Maria Leite, Portugal

Patxi del Campo, Espagne

Maria Beckwald, Suède) représentant Petra Wagner, excusée

Heidi Fausch, Suisse

Julie Sutton, Royaume-Uni

Rosetta di Batista, Malte

Monica Moromi, San Marino

Gro Trolldallen, Vice-présidente, Norvège

Les postes de président (Gianluigi di Franco, Europe du Sud), Le vice-président pour l'Europe du Centre (Jos de Baker) et le vice-président pour l'Europe du Nord (Gro Trolldalen) sont prolongés pour un an, jusqu'à une nouvelle élection à Oxford en 2002. De plus, un **nouveau poste est institué, celui de secrétaire général**, afin d'assurer les liens avec la Communauté européenne à Bruxelles. Monika Nöcker-Ribaupierre est élue par vote anonyme à ce poste de secrétaire générale. ^(xxx)

Une proposition visant à permettre à **l'EMTC devenir un organisme officiel** pour la Communauté européenne a été travaillée par Jos de Baker, Monika Nöcker-Ribaupierre et Tony Wigram, à l'aide d'un cabinet de juristes à Bruxelles. Le texte est remis, pour approbation par l'ensemble des pays membres. ^(xxxi)

Un logo sera aussi indispensable, ainsi qu'un livret de présentation de chacun de pays membres¹⁸.^(xxxii)

Cela implique quelques changements majeurs dans le fonctionnement interne de l'EMTC : afin de pouvoir être reçue en tant que corps constitué auprès des instances européennes, la **Confédération doit se constituer en tant que ASBL** (Association Sans But Lucratif) dans le cadre de la loi belge. Le **siège social sera donc établi à Bruxelles**. Cette inscription permettra notamment à l'EMTC d'être reconnue comme interlocutrice auprès de la Commission européenne, et de travailler dans le sens d'une professionnalisation de la formation de musicothérapeute ; de pouvoir tenir un registre des professionnels en Europe ; de pouvoir faciliter la mobilité des professionnels, etc. ^(xxxiii)

Financièrement, cette nouvelle décision implique de devoir procéder à une **cotisation de chacun des pays membres**. L'EMTC décide donc de demander à chaque pays de reverser la somme **d'un euro par musicothérapeute** représenté dans son pays. Cette somme (symbolique) devrait permettre dans un premier temps le fonctionnement annuel de l'EMTC. ^(xxxiv)

Oxford, 2002 : un logo, des statuts en conformité avec l'Europe

Jos de Baker, Président

Monika Nöcker-Ribaupierre, Secrétaire générale, Allemagne

Teresa Leite, vice-présidente, Portugal

Gro Trolldallen, Vice-présidente, Norvège

Julie Sutton, Royaume-Uni

Jaakko Erikkla, Finlande

Chava Sekeles, Israël

¹⁸ Pour la France, un document synthétique est remis à l'EMTC

Regina Halmer-Stein, Autriche

Alice Peck, Estonie

Heidi Fausch, Suisse

Josette Kupperschmitt, France (représentant F.X. Vrait, excusé)

Anthi Agrotou, Chypre

Jane Edwards, membre observateur, Irlande

Kerstin Dyblie Erdal, Norvège

Valgerour Jonsdottir, membre observateur, Islande

Tony Wigram, ex-président

La réunion d'Oxford est essentiellement décisionnaire et administrative. Jos de Baker (président), Monika Nöcker-Ribaupierre (secrétaire générale), Teresa Leite et Gro Troll dalen, vice-présidentes) ont finalisé le dossier concernant les statuts, le règlement intérieur, en conformité avec les contraintes administratives liées à la reconnaissance de l'association EMTC par les instances européennes. Ils ont eu l'appui et les conseils d'un organisme juridique approprié. ^(xxxv)

Les statuts de la nouvelle association ASBL (en conformité avec les exigences de la Communauté européenne) et son règlement intérieur, sont approuvés à l'unanimité. Le bureau est nommé, les comptes sont approuvés, **un logo est adopté**, et le livret de présentation, rassemblant les informations sur l'EMTC et les pays membres, sera diffusé¹⁹. ^(xxxvi)

Un nouveau bureau est élu, comprenant un poste de trésorier devenu nécessaire. Jos de Baker est nommé président, Monika Nöcker-Ribaupierre secrétaire générale, Julie Sutton trésorière. Les vice-présidences sont attribuées à trois personnes, représentant cette fois le nord de l'Europe avec Jaakko Erkkila (Finlande), l'Europe du centre avec Regina Halmer-Stein (Autriche) et l'Europe du sud avec Teresa Leite (Portugal). ^(xxxvii)

Une place sera désormais accordée aux **étudiants en musicothérapie**, avec des rencontres programmées afin de faciliter communication et coopération, entre les étudiants des différents pays, les universités, et les professionnels. Un étudiant sera invité en tant qu'observateur à la prochaine pré-conférence. ^(xxxviii)

Par ailleurs, il est précisé que les futurs délégués nationaux à l'EMTC devront être officiellement formés à la musicothérapie, et avoir un minimum de 5 années de pratique clinique.

La pré-conférence se tiendra à Bâle (Suisse) en 2003, et le **congrès en 2004 en Finlande**, avec le thème des « *Différents visages de la musicothérapie* ».

¹⁹ Le document concernant la France regroupe les coordonnées des différents organismes de formation en France, et quelques indications historiques et bibliographiques.

La place et l'investissement de la France dans les premiers développements de l'EMTC

A l'origine, nous avons donc la rencontre de quatre personnes, en 1989, soit deux britanniques, Helen Odell-Miller et Tony Wigram, l'espagnol Patxi el Campo, et l'italien Gianluigi di Franco. Tony Wigram et Gianluigi di Franco deviendront ultérieurement présidents de l'EMTC ; Tony Wigram deviendra aussi Président de la Fédération Mondiale de Musicothérapie WFMT. Leur investissement sera sans relâche au service de la cause qu'ils défendent²⁰.

Dès la première année, ce projet commun de fédérer une meilleure connaissance des pratiques de la musicothérapie dans l'espace européen est mis en œuvre de manière « artisanale » : chacun fait appel à son carnet d'adresses, cherchant à contacter les personnalités les plus connues (sinon reconnues ou représentatives) des différents pays européens. Il s'agit dans ce premier temps de créer un « réseau », de créer du lien et un échange d'informations réciproques. Un premier bref questionnaire est diffusé en 1990, afin de réaliser un état des lieux initial.

C'est tout naturellement le professeur Edith Lecourt qui est contacté en ce qui concerne la musicothérapie française : Edith Lecourt est à l'évidence la personnalité la plus connue au niveau international : elle vient d'ouvrir un Diplôme d'art-thérapie à l'Université Paris-Descartes, a publié de nombreux articles dont plusieurs sont traduits en anglais, a organisé le premier congrès mondial de musicothérapie à Paris en 1974, et un autre congrès mondial - encore à Paris en 1981 ; un premier congrès francophone en 1987 – toujours à Paris – de même que tout récemment un deuxième congrès francophone, en novembre 1989. Nombre de musicothérapeutes venus de divers pays européens sont présents, participants voire intervenants. Lors de ce dernier congrès, Gianluigi di Franco est invité à faire une conférence et à conduire un atelier. Par ailleurs, s'y tient une « réunion des musicothérapeutes de la Communauté européenne »²¹.

Dès lors, la France est associée à ce réseau, avec 11 autres pays. (xxxix) L'Association française (AFM) devient le lien naturel et évident avec l'EMTC. Maria Benarosch-Sikström, musicothérapeute et membre du conseil d'administration de l'AFM, est déléguée par Edith Lecourt pour assurer cette fonction représentative, et leurs deux noms apparaissent dans la liste des correspondants nationaux dans un document de l'EMTC daté de 1993²², (xli) de même que dans le compte-rendu de la réunion de l'EMTC lors du congrès de 1993 à Vitoria (Espagne). Toutefois, si la France apparaît bien en tant que pays membre de ce réseau européen, elle n'est pas représentée officiellement au congrès espagnol.

Cependant, un courrier (18/10/1993) est adressé par le coordinateur Tony Wigram aux représentants de chaque pays, avec notamment le compte-rendu de la réunion EMTC lors du congrès de Vitoria (xli). Pour la France, ce courrier est adressé à Edith Lecourt, et précise que « selon le §.5 de la réunion de Vitoria, il a été convenu que le coordinateur écrirait à tous les membres de l'EMTC et leur demanderait de confirmer par écrit qu'ils étaient prêts à faire partie du Comité et qu'ils agiraient en tant qu'agent de liaison avec les autres organisations de musicothérapie dans le pays. La lettre vous demande également de **donner au**

²⁰ Malheureusement, l'un et l'autre disparaîtront très prématurément, victimes de maladies.

²¹ Réunion assez informelle pour laquelle il n'existe probablement pas de compte-rendu.

²² Bizarrement, Maria Sikström - nommée à cette fonction en tant que membre de l'AFM – fait apparaître son rattachement au Centre de formation continue de l'Université René Descartes (où elle est effectivement chargée d'enseignement dans le cadre du Diplôme d'Art en Thérapie et en Psychopédagogie (domaine clinique/spécialité musicothérapie), alors qu'Edith Lecourt est annoncée en tant que « Association Française de Musicothérapie », alors qu'elle dirige le diplôme universitaire. Il est vrai qu'elle est aussi fondatrice et secrétaire générale de l'AFM).

Comité l'assurance que vous avez le soutien des organisations de musicothérapie de votre pays pour agir en tant que personne de liaison au sein de l'EMTC ». (xlii)

A l'évidence, **la représentation française ne répond pas à ces exigences.** Dans les années 1980 et 90, le contexte de la musicothérapie française est encore marqué de la rupture constituée par la création de l'AFM (en 1980), consommant brutalement les divergences²³ apparues progressivement avec l'Association de Recherches et d'Applications des Techniques Psychomusicales (ARATP), qui constituait jusqu'alors le seul « Centre Français de Musicothérapie », toute première organisation nationale en la matière. Ce centre de formation, porté par l'ARATP, modifie dès lors son appellation et devint le Centre International de Musicothérapie (CIM).

L'ARATP avait « fait ses preuves » depuis longtemps, avec notamment l'organisation du premier Congrès mondial de musicothérapie, à Paris en 1974, suivi d'autres colloques et manifestations, sans compter la publication de plusieurs ouvrages sous la plume de ses différents responsables. Au sein de l'ARATP chacun avait pu se former, voire dispenser des enseignements et affermir une pratique clinique. Peu à peu apparaissent et se développent des courants théoriques éloignés, des affinités de personnes et de caractères, mais aussi des dissensions qui deviennent insurmontables et vont provoquer un schisme. Chacun choisit son camp et les blessures vont durer. En 1983, deux congrès mondiaux se tiennent à Paris (!) : en mars sous l'égide de Jacques Jost et du CIM, en juillet sous la présidence de l'AFM et d'Edith Lecourt...

Au moment de la création de l'EMTC, **plusieurs centres de formation à la musicothérapie sont apparus et co-existent en France**, le plus souvent dans une méconnaissance mutuelle ou une indifférence polie. Les organismes de formation sont au nombre de six, le *Centre International de Musicothérapie* (CIM) dirigé par Sylvie Braun²⁴, *l'Atelier de Musicothérapie de Bordeaux (AMBx)*, dirigé par Gérard Ducourneau²⁵, *l'Institut de Musicothérapie de l'Université Paul Valéry-Montpellier*³, coordonné par Jean-Marie Guiraud-Caladou²⁶ (sous la responsabilité universitaire du professeur Régis Pouget), *l'Institut Européen de Musicothérapie (La Forge-Formation)*, à Metz, dirigé par François Jacquemot²⁷, *l'Université Paris5-René Descartes*, dont le Diplôme universitaire est dirigé par le professeur Edith Lecourt (et dont l'AFM constitue une forme de relai associatif, avec laquelle des manifestations scientifiques sont organisées – colloques, journées scientifiques...), et *l'Institut de Musicothérapie de Nantes (IMN)*²⁸, dirigé par François-Xavier Vrait. Un septième organisme va prendre place (de manière fugace) dans le panorama des formations à la musicothérapie, dans le cadre de la *Schola Cantorum* de Paris. Cette formation est dirigée

²³ Il est difficile de faire la part des choses et de comprendre véritablement ce qu'il en est des différents théoriques, des rancœurs personnelles, des luttes d'influences. Nous dirons que c'est le courant naturel de la vie des institutions, et d'une discipline en devenir qui trouve peu à peu identité et maturité.

²⁴ Sylvie Braun est la fille de Jacques Jost, et a succédé directement à celui-ci à la direction du CIM.

²⁵ Gérard Ducourneau fait partie des membres fondateurs de l'Association Française de Musicothérapie en 1980. Il crée l'AMBx, et se rapproche des orientations théorico-cliniques de Rolando Benenzon, qu'il invitera ensuite régulièrement pour des colloques et enseignements à l'institut de Bordeaux. Cette proximité théorique le rapproche de la Fédération Mondiale de Musicothérapie WFMT, dont Rolando Benenzon est Président, et Jacques Jost vice-président.

²⁶ Jean-Marie Guiraud-Caladou, durant et après sa formation à l'ARATP, va développer une pratique de musicothérapie auprès du docteur Jacqueline Verdeau-Paillès au centre Psychothérapique de Limoux (Carcassonne), puis crée avec le professeur Régis Pouget le diplôme de musicothérapie à l'Université de Montpellier.

²⁷ François Jacquemot est formé initialement à l'ARATP, avant de créer à Metz La Forge-Formation, tout en restant en lien avec le CIM.

²⁸ L'Institut de Musicothérapie de Nantes est alors constitué de musicothérapeutes ayant été formés en majorité auprès d'Edith Lecourt, mais aussi pour quelques-uns dans un organisme nantais ayant fait appel à l'ARATP, avant de remplacer cette équipe par celle de l'Institut.

par Josette Kupperschmitt, à laquelle succédera Anne-Marie Langeard-Duvivier²⁹, mais disparaît très vite, sans même qu'une promotion d'étudiants puisse aboutir. (xliii)

Début 1994, Maria Benarosch-Sikström demande à être déchargée de sa fonction de déléguée à l'EMTC. Edith Lecourt propose au docteur Nicole Duperret-Gonzalez de prendre la relève : médecin-psychiatre hospitalier, musicothérapeute formée à l'Université de Montpellier, et membre de l'AFM depuis plusieurs années, Nicole Duperret-Gonzalez peut en effet revêtir une forme de légitimité et une représentativité qui puisse convenir à la fois aux responsables de formation de l'AFM et de Montpellier³⁰.

À l'EMTC l'heure est à la préparation de la pré-conférence qui se tient à Capri au mois de juin 1994. Gianluigi di Franco va présider cette rencontre et, dès février, invite les délégués nationaux : Nicole Duperret-Gonzalez reçoit l'invitation, et apparaît officiellement dans le papier à entête réalisé pour l'occasion. (xliv)

Cependant, il va en être autrement, puisque Nicole Duperret-Gonzalez - dont la charge hospitalière ne lui permet pas de se dégager le temps nécessaire pour l'EMTC - va renoncer à assurer cette délégation, et c'est à nouveau l'AFM qui se charge de trouver un représentant. Edith Lecourt cette fois se tourne vers nous³¹ et nous fait cette proposition par téléphone. Les documents et comptes-rendus de l'EMTC nous sont transmis, notamment le rapport de la réunion de Vitoria du 18 juillet 1993, établi par le président Tony Wigram. Nous décidons de répondre favorablement à cette requête³², (xlv) en y mettant une condition préalable, conforté par les décisions prises récemment à l'EMTC : nous ne pouvons nous résoudre à être coopté et délégué par l'AFM uniquement, et n'accepterons cette responsabilité qu'en nous sentant **véritablement missionné et délégué par l'ensemble des acteurs de la musicothérapie française**³³.

Nous nous mettons donc en quête de recommandations, de lettres de soutien ou de réponses affirmées, nous déléguant officiellement à cette responsabilité dans cette instance européenne. Le délai est trop court malheureusement. Mais nous formulons cependant le souhait « *d'organiser une rencontre entre les responsables des différentes formations en France afin de recueillir si possible leur « investiture ». Quant à ma participation à ce consortium, c'est en effet une des résolutions de l'EMTC que chaque représentation nationale soit effectivement l'émanation des différents courants ou écoles. Il semble que c'est précisément cette possibilité d'ouverture qui a prévalu dans la proposition de mon nom par l'Association Française de Musicothérapie.* » (xlvi)

Par ailleurs, il est important de souligner que la prise en charge financière d'un délégué national répartie sur l'ensemble des organismes de formation à la musicothérapie serait d'autant moins lourde pour chacun d'eux ! « *J'espère bien être à la hauteur de cette mission. D'autant qu'au-delà de la richesse qu'apporterait un rapprochement entre les différentes formations en France, - tout en respectant les*

²⁹ Toutes deux, Josette Kupperschmitt et Anne-Marie Langeard-Duvivier, sont docteurs en psychologie, musicothérapeutes formées par Edith Lecourt et membres de l'AFM.

³⁰ Le docteur Jacqueline Verdeau-Paillès, personnalité reconnue et consensuelle - aussi bien auprès de Jean-Marie Guiraud-Caladou et du professeur Régis Pouget (Université de Montpellier) que de l'AFM et de l'équipe du professeur Edith Lecourt (Université Paris 5-René Descartes) - assure des liens distants et mesurés, mais toutefois courtois entre les deux institutions.

³¹ François-Xavier Vrait, membre de l'AFM depuis 1886, chargé d'enseignement en musicothérapie à l'Université Paris-Descartes (depuis 1990) et directeur de l'Institut de Musicothérapie de Nantes (depuis 1988).

³² Mission qui m'honore, mais surtout m'effraie considérablement !

³³ Il ne va pas de soi que les autres organismes français délivrant une formation à la musicothérapie soient prêts à se sentir véritablement, et en confiance, représentés par un membre de l'AFM, c'est-à-dire l'émanation d'un réseau d'affinités et d'un courant de pensée qui ne conviennent pas forcément à tous.

différences, les divergences ou les spécificités de chacun - cela pourrait permettre un équilibre et une meilleure répartition d'un point de vue financier. » (xlvi)

Ce courrier est à l'entête de l'Institut de Musicothérapie de Nantes. L'Université Paris5-René Descartes fait bientôt parvenir son accord, (xlviii) ainsi que l'AFM (xlix). **Ce mandat de délégation pluripartite** permet au président Tony Wigram d'agréer François-Xavier Vrait en tant que représentant officiel de la France, avec une invitation nominative pour la pré-conférence de Capri. (l)

De retour de la pré-conférence de Capri (li), nous en faisons parvenir le compte-rendu³⁴ immédiatement à chacun des responsables des organismes français. Nous reprécisons à cette occasion les termes de la future constitution de l'EMTC, extraits du texte qui sera soumis à approbation lors du prochain congrès à Aalborg l'année suivante.

« Ce texte stipule entre autres que chaque pays européen nommera une personne pour siéger au comité. Et il précise que lorsqu'un individu est nommé pour siéger au comité par une organisation de son pays, cette personne et l'organisation qui l'a nommée doit obtenir l'approbation et le soutien de toutes les autres organisations de musicothérapie dans son pays. »

Et nous poursuivons les explications, afin de solliciter l'attention de chacune des organisations, et la nécessité de leur investissement vis-à-vis de ce « Consortium européen ». (Durant plusieurs années, nous avons en France utilisé le terme de Consortium » pour désigner l'EMTC - jusqu'à ce qu'elle devienne une Confédération). *« Une telle Organisation internationale ne peut en effet se constituer qu'à partir de la rencontre entre quelques personnes et ne s'ouvrir à un fonctionnement plus large et plus démocratique que progressivement. C'est ainsi que s'était créée la Fédération mondiale il y a quelques années. C'est ainsi que ce Consortium a vu le jour [...]. La première rencontre formelle et ouverte à chaque pays européen a eu lieu en Grande-Bretagne en 1992. Pour la France, c'est l'équipe de l'Université Paris 5 qui a été contactée et qui avait délégué Maria Sikström.*

Cette année, Maria a décidé de passer la main et j'ai été pressenti par Édith Lecourt et l'équipe de l'Association Française de Musicothérapie pour y participer.

Après réflexion, j'ai décidé d'y répondre favorablement, mais non sans émettre une réserve, précisément en raison de la question de la représentativité nationale. En voyant l'article précité, mon idée s'en est trouvée confortée. En effet, lorsque j'ai donné mon accord pour aller à cette réunion du Consortium, j'ai précisé

- *qu'il me semblait important d'en aviser l'ensemble des organisations françaises... En fait, je n'ai pas eu pu vous avoir tous au téléphone...*
- *et qu'il me paraissait nécessaire de vous envoyer au plus vite le compte-rendu des travaux. Voilà qui est fait. » (lii)*

Nous proposons, afin de poursuivre cette dynamique, d'organiser une rencontre réunissant l'ensemble des responsables de la musicothérapie française. Et de conclure : *« Une telle réunion de travail avec des représentants de chaque organisme de formation en France ne serait pas pour moi une contrainte ou une obligation, mais assurément un réel plaisir. De retour de Capri, je dois dire que j'ai été impressionné par la volonté commune de bâtir, de construire la musicothérapie en Europe, par la qualité de l'écoute réciproque, de nos recherches, de nos expériences, de nos différences. J'ai aussi ce souhait pour nous et pour la musicothérapie française. Qu'en pensez-vous ? » (liii)*

³⁴ Le rapport initial, en anglais, avant d'avoir pris le temps d'en faire la traduction française.

La réponse de l'Atelier de Musicothérapie de Bordeaux (AMBx) ne se fait pas attendre, à la fois cordiale et pleine de réserves, traitées sur le ton de l'humour : « *En ce qui me concerne vous pouvez compter sur mon appui – je suis du pavillon de gérontologie... donc je me déplace moins.* » (Ce qui s'est effectivement vérifié par la suite). Quant au projet de texte sur la constitution de l'EMTC, la réponse est plus cinglante : « *Je veux tout de même alerter le Comité du Consortium que je me refuserai à lire tout texte écrit en anglais, langue très intéressante certes lorsqu'il s'agit de Shakespeare, mais qui n'a, à mon avis, aucune autorité en matière de musicothérapie.* » ^(liv)

Quelques mois plus tard, profitant de la reprise des activités en septembre, nous faisons parvenir à chacun la traduction française des documents, - compte-rendu de la réunion de Capri, texte de la future constitution à amender le cas échéant -, nous signalons que, « *Ayant été nommé dans le cadre du consortium au Conseil scientifique du prochain Congrès européen à Aalborg, il est aussi de mon devoir d'attirer votre attention sur l'importance que la musicothérapie française soit représentée.* » ^(lv)

Le professeur Régis Pouget (Université Paul Valéry Montpellier³), répond en annonçant qu'il participera vraisemblablement au congrès au Danemark en 1995 ; et que « *Mes collaborateurs et moi-même acceptons volontiers une rencontre, comme nous l'avons toujours fait avec les écoles publiques ou privées.* » ^(lvi)

La réponse de l'AMBx est cette fois encore aigre-douce : « *Je pense véritablement que vous œuvrez beaucoup pour la musicothérapie et les personnes qui pratiquent. Ce ne fut pas le cas de tout le monde. J'ajoute même que ce n'est pas le cas de certains membres (fondateurs) du comité, plus soucieux de leurs intérêts que de la promotion de la discipline ou des collègues.* » ^(lvii) Quant aux documents en référence, « *Je récusé dans l'annexe 3³⁵, le 8.1. Je n'ai pas le temps d'exposer longuement ma position, mais outre le fait que, sournoisement, on installe une langue prioritaire dans le monde entier, c'est toute l'idéologie sous-tendue qui risque de poser problème. La psychanalyse vue par les « anglo-Saxons » est très éloignée des concepts que nous avons et pour la musicothérapie, il en est de même. Il y a un monde entre une pédagogie musicale adaptée et ce que nous pensons sur le thème. Il y a un monde entre le concept d'individu et celui de Sujet.* » ^(lviii)

A partir de cette année 1995, **la représentation française a cependant pu être approuvée annuellement par l'ensemble des organismes de formation** sans que cela pose le moindre problème. Nous avons personnellement scrupuleusement veillé à ce que toutes les informations soient correctement diffusées.

Le degré d'investissement de chacun des organismes français est plus ou moins marqué, l'adoption de la Constitution de l'EMTC ne fait l'objet d'aucun commentaire particulier, aucun responsable d'organisme français ne demande à consulter le nouveau Registre des recherches (European Music Therapy Research Vol.2, 1995) qui est mis à disposition à Nantes³⁶.

Cependant tous ont répondu au WEK Questionnaire, lequel a pu être traité au niveau européen, ce qui a donné lieu à une communication lors du congrès à Aalborg. De même, Sylvie Braun, directrice du CIM, propose sa candidature en tant que suppléante à cette fonction de « chargé de mission au Consortium » ^(lix) (la possibilité d'un poste de suppléant a été adoptée à Aalborg, à condition que ce suppléant soit agréé par les différents organismes, comme c'est le cas pour le chargé de mission en titre). Par ailleurs, autre

³⁵ L'Art.8.1 établit l'anglais comme langue officielle de l'EMTC. Toutefois, « si possible, et avec la coopération des membres de l'EMTC, tous les documents officiels du comité seront traduits dans toutes les langues européennes. » (Art.8.2).

³⁶ Et pourtant (nous le verrons plus loin) la France est très largement présente et active dans ce domaine, comme le Registre des Recherches de l'EMTC s'en fait l'écho dans sa publication de 1995.

marque significative de l'investissement commun vis-à-vis de l'EMTC : chaque Centre participe financièrement aux déplacements annuels du délégué français, actant ainsi, de fait, l'approbation de sa représentativité en tant que chargé de mission par l'ensemble des organismes concernés.

Ce sera le cas lorsque nous participons à la réunion de l'EMTC à Hambourg (à l'occasion du Congrès mondial de la WFMT en 1996), à la pré-conférence de Lisbonne en 1997, au Congrès de l'EMTC à Bruxelles en 1998, à la pré-conférence de Jérusalem en 2000, au congrès de Naples en 2001, à Oxford en 2002³⁷ et Bâle en 2003.

La proposition de modifier le Comité européen en Confédération européenne (Hambourg, 1996), l'approbation du nouveau texte de sa Constitution (Lisbonne, 1997) et sa ratification lors du congrès en Belgique (1998) ne suscitent aucun commentaire de la part des organismes français. Des avancées en termes de reconnaissance de la profession sont observées dans différents pays, et du côté de la formation professionnelle. Ainsi la musicothérapie a été enregistrée par une loi votée au Parlement anglais : les musicothérapeutes sont désormais sous le contrôle des professions complémentaires à la médecine. Tony Wigram propose de conseiller les autres pays en la matière. Il vient par ailleurs d'être nommé responsable des masters et des études doctorales en musicothérapie à l'Université d'Aalborg : les enseignements sont donnés en anglais, et les doctorants pourront suivre les cours au Danemark tout en effectuant leur recherche dans leur pays.

La musicothérapie se structure, à l'évidence, dans les divers pays européens. Lors des congrès – mondiaux ou européens – et des colloques organisés dans les pays accueillant les pré-conférences de l'EMTC, les communications sont de plus en plus précises et font état des développements de la musicothérapie clinique dans de nombreux champs d'application, et des cursus de formation de plus en plus exigeants pour les professionnels.

Par exemple, le **WEK Questionnaire**, porté conjointement par l'EMTC et la WFMT, a permis de mettre en évidence une grande disparité dans les cursus de formation selon les pays, (et à l'intérieur de chaque pays). Tony Wigram s'en fait l'écho lors du colloque organisé à Lisbonne à l'occasion de la rencontre de l'EMTC³⁸ (lx), ici traduite en français :

« Les formations en musicothérapie se sont développées dans la plupart des pays européens au cours des 25 dernières années. Leur durée, leur contenu et leur fondement scientifique sont très variés à travers l'Europe. Les cours sont dispensés dans des universités, des conservatoires et des établissements privés, et peuvent durer d'un an à cinq ans, combinant licence et master. La musicothérapie n'est pas une simple formation académique, ni une formation musicale, mais une combinaison des deux, avec en plus la dimension de la pratique clinique. Cette formation exige donc de l'étudiant qu'il atteigne le niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'obtention d'une qualification professionnelle pour exercer.

Les éléments essentiels de la formation d'un musicothérapeute sont :
- des études scientifiques et théoriques, - des études musicales en improvisation, interprétation et analyse,
- une expérience personnelle en thérapie, - une pratique clinique.

Ces domaines d'études et d'expérience doivent être soigneusement équilibrés dans une démarche pédagogique progressive afin de développer la personnalité thérapeutique et les compétences musicales de l'étudiant en musicothérapie. Les domaines connexes de la musicologie, de la psychologie musicale, de la musique en médecine, de la théorie thérapeutique, de la théorie des sciences et de l'étiologie clinique, de

³⁷ Josette Kupperschmitt (AFM) se rend à Oxford exceptionnellement, François-Xavier Vrait étant indisponible.

³⁸ Sa communication s'intitule « *Formation académique et clinique du musicothérapeute* »

la pathologie et des méthodes thérapeutiques actuelles confrontent l'étudiant à un programme d'études et d'apprentissage complexe et exigeant. Il existe de nombreux modèles de formation en musicothérapie, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les normes de base et les domaines d'études requis deviennent essentiels dans l'Union européenne. Dans chaque pays, les enseignants en musicothérapie doivent se charger de délivrer une qualification qui confère à l'étudiant le statut et le pouvoir de praticien clinicien, capable de proposer des thérapies à des populations cliniques et non cliniques. »

De son côté, la WFMT a publié en 1996 **une définition de la musicothérapie**, prenant en considération le développement et l'élargissement des champs d'application de la discipline dans le monde, ^(lxi) ici traduite en français :

« La musicothérapie est l'utilisation de la musique et/ou de ses composantes musicales (sons, rythme, mélodie ou harmonie) par un musicothérapeute qualifié auprès d'un patient ou d'un groupe, dans un processus visant à faciliter et à promouvoir la communication, les relations, l'apprentissage, la mobilisation, l'expression, l'organisation et d'autres objectifs thérapeutiques pertinents, afin de répondre aux besoins physiques, émotionnels, mentaux, sociaux et cognitifs. La musicothérapie vise à développer le potentiel et/ou à restaurer les fonctions de l'individu afin qu'il puisse atteindre une meilleure intégration intrapersonnelle et/ou interpersonnelle et, par conséquent, une meilleure qualité de vie, par la prévention, la réadaptation ou le traitement. »³⁹

En ce qui concerne la recherche, la deuxième édition du Registre des recherches (European Music Therapy Research Register)⁴⁰, présentée au congrès d'Aalborg, est éloquente à cet égard : les travaux de recherches sont nombreux, et la France notamment y prend une part assez considérable. ^(lxii)

Les travaux post-doctoraux en cours font l'objet d'un premier chapitre. 7 pays sont mentionnés, avec 2 recherches pour la Finlande, 11 pour la France, 17 pour l'Allemagne, 2 pour les Pays-Bas, 1 pour la Norvège, 3 pour l'Espagne et 6 pour le Royaume-Uni. Un second chapitre regroupe les travaux présentés par des chercheurs PhD et non-PhD, notamment réalisés dans le cadre de masters ou de mémoires de recherche et de fin d'études⁴¹. Cette fois, 10 pays sont mentionnés, le plus souvent avec 2 ou 3 travaux recensés (Estonie, Finlande, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Pologne et Portugal), quand l'Allemagne en répertorie 6, le Royaume-Uni 15 et la France 48 !⁴²

Les organismes français n'ont pas encore eu l'opportunité (ou le désir ?) de se rencontrer formellement, malgré nos appels réitérés à l'occasion des courriers et envois de comptes-rendus des réunions de l'EMTC. **L'année 1998 est une année faste à cet égard !** A l'occasion des 10 ans de l'Institut de Musicothérapie de Nantes, nous invitons les responsables de chaque centre de musicothérapie aux Journées d'études cliniques de Nantes, autour du thème « *Parole, Musique, Silence : leur articulation en musicothérapie* » ; en retour l'Université de Montpellier invite aussi chacun des autres organismes lors d'un colloque en début d'été ; et en décembre c'est autour de La Forge Formation (Metz) de convier chacun à

³⁹ Cette définition, élaborée par la Commission de Pratique Clinique de la Fédération mondiale (WFMT) est largement diffusée par l'EMTC, lors du colloque de 1997 à Lisbonne.

⁴⁰ Une première édition avait été publiée à l'occasion du congrès mondial de Vitoria en 1993.

⁴¹ Nombre d'entre eux sont aussi des thèses - en psychologie le plus souvent - ayant pour sujet une analyse quantitative ou qualitative de l'utilisation de la musique dans le champ de la psychologie clinique.

⁴² La compilation de ces travaux répertoriés en France est coordonnée par le Pr. Christine Lapoujade, responsable du Centre de formation continue de l'Université Paris5-René Descartes. La plupart des recherches mentionnées concernent des enseignants-chercheurs ou des musicothérapeutes intervenant dans le diplôme universitaire d'Art en thérapie et en Psychopédagogie, d'anciens doctorants dont la thèse avait été dirigée par Edith Lecourt lorsque qu'elle enseignait à l'université de Strasbourg, des membres de l'AFM ou de l'Institut de Musicothérapie de Nantes ayant collaboré avec la Revue Française de Musicothérapie, et quelques enseignants des universités de Paris 7, Paris 10, Montpellier, Toulouse, Aix-Marseille, Dijon...

Paris pour un colloque à l'occasion de son vingtième anniversaire ! Une dynamique est en train de se créer...

Le projet d'un Code éthique, dont les premières ébauches sont préparées par John Strange (Royaume-Uni) et Monika Nöcker-Ribaupierre (Allemagne) dès 1999, prend forme peu à peu, et une proposition de texte est soumise au sein de l'EMTC pour être étudiée collectivement lors de la réunion de Jérusalem en 2000 ^(lxiii). Nous en assurons une traduction en français, et l'envoyons à l'ensemble des organismes, en invitant chacun à nous tenir « *au courant de vos réflexions, afin que je puisse retransmettre vos remarques le moment venu (et de préparer mes remarques 'in English') [...] Ce projet semble ambitieux, mais nécessaire pour confirmer les avancées d'une reconnaissance professionnelle au niveau des instances de la Communauté européenne. Il est important que dans chacune de nos organisations nous puissions comparer ce projet avec le code de déontologie auquel nous nous référons habituellement, s'il existe.* » ^(lxiv)

Cette question de la déontologie professionnelle va constituer le centre d'une réflexion commune, en France, et animer un travail collectif, et en profondeur, dans les années qui suivent. L'EMTC aura constitué en cela un puissant moteur, et un véritable élément fédérateur.

Ce sera aussi le cas l'année suivante, en 2001 : la France, - comme tous les autres pays constituant l'EMTC -, doit s'engager formellement en se déterminant pour ou contre le nouveau cadre juridique de la Confédération européenne, laquelle projette de s'enraciner officiellement en tant qu'association ASBL à Bruxelles, dans la perspective d'une professionnalisation de la formation des musicothérapeutes, avec notamment **l'établissement d'un Registre officiel des musicothérapeutes professionnels en Europe.** ^(lxv)

Les conséquences sont nombreuses et significatives pour notre organisation nationale. Nous avons personnellement, en tant que délégué national à l'EMTC, démarché auprès de chacun des organismes français, et détaillé les implications très pratiques qui vont se poser : **tous sont en effet d'accord pour la création d'un Registre européen... et par voie de conséquence la création d'un registre national.**

Cependant, qui va se charger de l'établir ? A quel titre ? D'autres questions apparaissent, que nous ouvrons à une réflexion collective : *Qui va se charger du recouvrement des cotisations et de la constitution de ce fichier ? Il est en effet souhaitable que cette organisation nationale soit indépendante de tel ou tel Centre. Ou alors l'un d'entre nous s'en charge avec un compte spécial et une transparence de gestion ? Ou alors, on fait appel à une association déjà existante : l'Association Française de Musicothérapie ? La Fédération Française des Art-Thérapeutes ? Ou encore, on crée pour cela une association style « Fédération Française de Musicothérapie » ? » ^(lxvi)*

Au-delà de ces considérations financières et administratives, les consultations que nous lançons auprès de chacun des organismes mettent en évidence des questions qui touchent à la profession elle-même, et exigent des réponses précises quant à la constitution d'un Registre national des musicothérapeutes : qui peut prétendre à y être inscrit ?

« Sur cette question les avis sont partagés :

- *Ne pourront être acceptés que les seuls détenteurs d'un diplôme ou d'un certificat de nos Centres de formation, c'est-à-dire étant allés au bout du processus de formation avec la soutenance d'un mémoire ?*

⁴³ L'AFM notamment, qui a un code de déontologie depuis très longtemps.

- *Ou alors pourront être acceptés ceux qui, sans être allés au bout de ce processus de formation pourront justifier précisément d'une pratique clinique suivie, régulière et vérifiable, dans une institution ?*

Les avis divergent en effet sur ce point autour des arguments suivants :

- *Il ne serait pas normal pour ceux qui ont fait l'effort d'aller jusqu'au bout du processus de formation, que les autres soient acceptés au même titre qu'eux. Le diplôme ou le certificat, avec la soutenance du mémoire, signe l'aboutissement de la formation, permet d'être reconnu comme tel par ses pairs, et sur le marché du travail, comme pour n'importe quelle profession.*
- *Un certain nombre de musicothérapeutes, aujourd'hui, travaillent et sont reconnus comme tels dans leur institution - qui peut se porter garante de leur travail. C'est une manière de reconnaître l'histoire du développement de la musicothérapie en France, de prendre en compte la « validation des acquis professionnels » et de ce qu'on a coutume d'appeler le « critère du grand-père ». » (lxvii)*

L'EMTC aura ainsi contribué à l'essor d'une nouvelle organisation de la musicothérapie française, en contraignant ses responsables à se positionner sur des points essentiels. Une réunion est organisée pour le 1^{er} février 2002, à laquelle tous les responsables de formation sont attendus. (lxviii)

Toutefois, Gérard Ducourneau annonce qu'il est souffrant, et délègue Vincent Brouard afin de représenter l'Atelier de Musicothérapie de Bordeaux (AMBx).

De son côté, Jean-Pierre Klein⁴⁴ (Institut National d'Expression de Création et d'Art-Thérapie, INECAT) manifeste son désir de se joindre à cette réunion : l'INECAT vient de créer un nouveau Département « Du sonore au musical » dans son établissement de formation à l'Art-Thérapie. L'INECAT sera représenté par sa collaboratrice Edith Viarmé. Nous avisons chacun de ces nouvelles personnes conviées. (lxix) Gérard Ducourneau répond immédiatement : « [...] cette dernière nouvelle, à elle seule, aurait entraîné immédiatement mon absence à cette réunion. Il me semble qu'au départ cette rencontre devait tourner autour de la musicothérapie. Dans la mesure où un amalgame arthérapeutique vient se mêler à cette rencontre, je ne vois pas très bien pourquoi on n'y retrouverait pas la PNL, la sophrologie ou le saut à la corde [...]. » (lxx)

Toutefois, **les organismes de formation sont tous présents le 1^{er} février 2002**, au-delà des divergences de points de vue et des tensions existantes. Chacun sait, bien sûr, que les formations à l'Université ont du mal à accepter la persistance des centres privés ; ceux-ci font valoir leur antériorité et leur expérience ; la présence de l'INECAT, pour lequel la musicothérapie n'est pas le principal objet, ne fait pas l'unanimité, nous l'avons vu ; en retour, Jean-Pierre Klein ne cache pas son aversion pour les formations universitaires ; et les universités en présence (Paris-Descartes et Paul Valéry-Montpellier 3) sont en désaccord sur le mode de recrutement de leurs étudiants ; quant à Nantes, l'Institut de Musicothérapie se prépare pour la rentrée prochaine à l'ouverture d'un nouveau diplôme à la faculté de médecine, nouveau venu dans le rang des universités.

C'est donc sous l'égide de l'EMTC qu'une première rencontre va se tenir, à Paris, réunissant autour d'une même table les responsables de formations à la musicothérapie en France.

⁴⁴ Le docteur Jean-Pierre Klein est médecin-psychiatre, chef de service en psychiatrie de l'enfant à Blois ; il développe des concepts cliniques sur les processus de création en thérapie, et enseigne à ce titre au sein du DU 'Art en thérapie et en psychopédagogie' à l'Université René Descartes. Il dirige l'INECAT qu'il a créé en 1986.

François Jacquemot⁴⁵ (La Forge-Formation)
Edith Viarmé⁴⁶ (INECAT),
Christine Lapoujade et Edith Lecourt (Université Paris 5)
Sylvie Braun⁴⁷ (CIM)
Vincent Brouard⁴⁸ (AMBx)
Josette Kupperschmitt⁴⁹ (Schola Cantorum)
Marianne Maurin⁵⁰ et Jean-Pierre Blayac⁵¹ (Université Montpellier 3)
François-Xavier Vrait⁵² (IMN)

Les premiers accords concernent la constitution d'un Registre national des musicothérapeutes, pour donner suite à l'initiative de l'EMTC et lui permettre de créer un « European Register ». Tous sont en accord avec « *la nécessité pour le professionnel d'avoir fait l'ensemble du cursus de formation, soutenance de mémoire comprise, pour être enregistré* ». La nécessité aussi de « *créer une association neuve, permettant de faciliter notre travail, et en laissant chacun « poursuivre sa propre histoire* ». « *Une commission de cette fédération pourra valider les demandes qui pourraient poser des problèmes pour l'enregistrement.* » « *Notre but, en fait, c'est la défense et la reconnaissance d'un titre de musicothérapeute* » ^(lxxi)

L'élan est pris, qui va conduire à la **création de ce qui deviendra une fédération française de musicothérapie**. Une deuxième réunion est programmée, pour laquelle « *chacun doit préparer une liste des musicothérapeutes certifiés ou diplômés de son organisme* » et réfléchir à « *une charte, ou un code de déontologie ou éthique, sur lequel nous pourrions nous appuyer.* » ^(lxxii)

L'année suivante, sera officiellement créée la FFM, *Fédération Française de Musicothérapie*⁵³ : la « *Confédération* » Européenne de Musicothérapie a rendu nécessaire la création d'une « *Fédération* » à l'échelle nationale. En France, c'est **la FFM, désormais, qui parle d'une seule voix et devient l'interlocutrice unique de l'EMTC**. C'est à la FFM que revient la responsabilité de nommer le délégué national (et son suppléant), pour des mandats de trois ans ; le délégué national est chargé de cette mission au nom de l'ensemble des professionnels et organismes de formation à la musicothérapie agréés par la Fédération.

⁴⁵ Directeur de l'Institut européen de musicothérapie, centre de formation La Forge-Formation, à Metz

⁴⁶ Responsable pédagogique à l'INECAT

⁴⁷ Directrice du CIM

⁴⁸ Formateur à l'AMBx, représentant Gérard Ducourneau, directeur de l'AMBx

⁴⁹ Responsable de la formation Art en thérapie et en sociopédagogie, à la Schola Cantorum de Paris. Ce cursus de formation n'a pas perduré dans le temps.

⁵⁰ Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire de musicothérapie à l'Université de Montpellier

⁵¹ Professeur de médecine et psychopharmacologue à l'Université de Montpellier, responsable universitaire du Diplôme Universitaire.

⁵² Directeur de l'Institut de Musicothérapie de Nantes, chargé de mission à l'EMTC

⁵³ La FFM regroupe à sa création six organismes de formation : le CIM (Centre International de Musicothérapie), l'Université Paris-Descartes-Paris 5 (représentée par l'AFM, Association Française de Musicothérapie), l'Université de Nantes, Faculté de médecine (représentée par l'IMN, Institut de Musicothérapie de Nantes), l'Université Paul Valéry Montpellier 3, l'AMBX (Atelier de Musicothérapie de Bordeaux) et La Forge-Formation (Institut Européen de Musicothérapie à Metz).

La Confédération Européenne de Musicothérapie, quant à elle, poursuit sa route et s'ouvre à d'autres pays de l'espace européen⁵⁴. Les délégués nationaux français se sont succédé au fil des années, et l'histoire se poursuit aujourd'hui encore :

1989 et 1990		Préformalisation d'un Comité européen
1991	le 15 novembre 1991⁵⁵	NETHERLAND Naissance officielle de l'EMTC
1992	Maria Sikström-Benarosh	CAMBRIDGE Angleterre
1993	Maria Sikström-Benarosh	VITORIA Espagne 2 ^{ème} congrès EMTC (WFMT)
1994	François-Xavier Vrait	CAPRI Italie Preconférence EMTC
1995	François-Xavier Vrait	AALBORG Danemark 3 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
1996	François-Xavier Vrait	HAMBOURG Allemagne Assemblée générale EMTC
1997	François-Xavier Vrait	LISBONNE Portugal Preconférence EMTC
1998	François-Xavier Vrait	LEUVEN Belgique 4 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
1999	François-Xavier Vrait	WASHINGTON USA Congrès mondial de la WFMT
2000	François-Xavier Vrait	JERUSALEM Israël Preconférence EMTC
2001	François-Xavier Vrait	NAPLES Italie 5 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2002	François-Xavier Vrait	OXFORD Angleterre Assemblée générale EMTC
2003	François-Xavier Vrait	BÂLE Suisse Preconférence EMTC
2004	Adrienne Lerner	JYVÄSKYLÄ Finlande 6 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2005	Adrienne Lerner	BOLOGNE Italie Assemblée générale EMTC
2006	Adrienne Lerner	VITORIA Espagne Preconférence EMTC
2007	Adrienne Lerner	EINDHOVEN Pays-Bas 7 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2008	Adrienne Lerner	NANTES France Assemblée générale EMTC
2009	Adrienne Lerner	VIENNE Autriche Preconférence EMTC
2010	Adrienne Lerner ⁵⁶	CADIX Espagne 8 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2011	Nicole Duperret-Gonzalez	VIENNE Autriche Assemblée générale EMTC
2012	Nicole Duperret-Gonzalez	TALLINN Estonie Preconférence EMTC
2013	Nicole Duperret-Gonzalez	OSLO Norvège 9 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2014	Nicole Duperret-Gonzalez	LUXEMBOURG Assemblée générale EMTC
2015	Nicole Duperret-Gonzalez	WURZBURG Allemagne Preconférence EMTC
2016	Nicole Duperret-Gonzalez ⁵⁷	VIENNE Autriche 10 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2017	Stéphanie Lefebvre	ENTSCHEDE Pays Bas Assemblée générale EMTC
2018	Stéphanie Lefebvre	TRAPANI Italie Preconférence EMTC
2019	Stéphanie Lefebvre	AALBORG Danemark 11 ^{ème} congrès européen de l'EMTC
2020	Rachel Barthélémy	Crise Covid Réunions en visioconférences
2021	Rachel Barthélémy	Crise Covid Réunions en visioconférences
2022	Dominique Praquin	EDIMBOURG Ecosse 12 ^{ème} congrès européen de l'EMTC

⁵⁴ En 2025, 32 pays sont répertoriés et affiliés à l'EMTC

⁵⁵ C'est pourquoi, chaque année, le 15 novembre, est organisée une « Journée européenne de la Musicothérapie » (European Music Therapy Day)

⁵⁶ Accompagnée Nicole Duperret-Gonzalez, pressentie pour lui succéder

⁵⁷ Accompagnée de Stéphanie Lefebvre, pressentie pour lui succéder

2023	Jenny Diouf-Lewis	LIEPĀJA Lettonie	Assemblée générale EMTC
2024	Jenny Diouf-Lewis	BREŽICE Slovénie	Preconference EMTC
2025	Jenny Diouf-Lewis	HAMBOURG Allemagne	13 ^{ème} congrès européen de l'EMTC

Les deux instances, européenne et française ont poursuivi chacune leur chemin. En 2003, j'ai choisi de quitter et transmettre la responsabilité de délégué national à l'EMTC, afin de me consacrer à la construction et la conduite de la fédération nationale. Mais c'est une autre histoire...

Je suis profondément reconnaissant aux collègues qui m'ont fait confiance dans ces années 90, en me déléguant cette enthousiasmante fonction auprès de nos confrères européens.

Je pense aussi avec un immense respect à mes collègues de l'EMTC, auprès de qui j'ai tant appris. Nous ne nous rencontrons que quelques jours chaque année, mais ces sessions étaient d'une rare intensité ! A chaque fois dans des pays différents et des cadres si grandioses ! Je ne puis tous les citer, ils apparaissent dans ce récit. Mentionnons tout de même celles et ceux avec qui j'ai eu grand plaisir à échanger au fil des années, Lianna Polychroniadou, Monika Nöcker-Ribaupierre, Regina Halmer-Stein, Jos de Baker, Heidi Fausch. Mes pensées vont aussi tout particulièrement à Gianluigi di Franco et Tony Wigram, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, leur temps et leur énergie au service de notre cause commune, et qui ont disparu beaucoup trop prématurément.

Je rends hommage enfin aux collègues qui m'ont succédé ces vingt dernières années en tant que chargées de mission par la FFM à l'EMTC⁵⁸ : Adrienne Lerner⁵⁹, puis Nicole Duperrret-Gonzalez, Stéphanie Lefebvre, Rachel Barthélémy, Dominique Praquin⁶⁰, et actuellement Jenny Diouf-Lewis. Elles mesurent mieux que quiconque combien la musicothérapie française doit à l'EMTC, et à la dynamique impulsée depuis ses origines.

Nantes, LabMin, 2025

⁵⁸ Les délégués nationaux sont mandatés pour trois années renouvelables par les organisations de leur pays

⁵⁹ A la suite de son double mandat, Adrienne Lerner a siégé plusieurs années au *Core Board* de l'EMTC (Bureau exécutif du Conseil d'administration)

⁶⁰ Déléguée suppléante, Dominique Praquin a assuré la troisième année du mandat de de Rachel Barthélémy. Les conditions pour assurer cette fonction ont été particulièrement compliquées durant la crise sanitaire de la Covid19.

ⁱ Ces annexes sont extraites des archives de l'EMTC, et consultables sur demandes auprès de l'auteur

- ii [ANNEXE 1 report Cambridge 1992]
- iii [ANNEXE 2 international Report TW EMTC p22-23]
- iv [ANNEXE 1 report Cambridge 1992]
- v [ANNEXE 1 report Cambridge 1992]
- vi [ANNEXE 3 Report Vitoria 1993]
- vii [ANNEXE 3 report Vitoria 1993]
- viii [ANNEXE 4 Welcome to Capri 1994]
- ix [ANNEXE 4 Welcome to Capri 1994]
- x [ANNEXE 5 rapport en français Capri 1994 extraits]
- xi [ANNEXE 5 rapport en français Capri 1994 extraits]
- xii [ANNEXE 5 rapport en français Capri 1994 extraits]
- xiii [ANNEXE 7 report Aalborg 1995]
- xiv [ANNEXE 8 Constitution EMTC 1995]
- xv [ANNEXE 6 WEK questionnaire WFMT 1994 with results]
- xvi [ANNEXE 7 report Aalborg 1995]
- xvii [ANNEXE 7 report Aalborg 1995]
- xviii [ANNEXE 10 Hambourg EMTC juillet 1996]
- xix [ANNEXE 10 Hambourg EMTC juillet 1996]
- xx [ANNEXE 11 report Lisboa 1997 April]
- xxi [ANNEXE 11 report Lisboa 1997 April]
- xxii [ANNEXE 11 report Lisboa 1997 April]
- xxiii [ANNEXE 12 rapport Bruxelles 1998]
- xxiv [ANNEXE 12 rapport Bruxelles 1998]
- xxv [ANNEXE 13 EMTC Washington 1999]
- xxvi [ANNEXE 13 EMTC Washington 1999]
- xxvii [ANNEXE 14 rapport en français JERUSALEM 2000]
- xxviii [ANNEXE 14 rapport en français JERUSALEM 2000]
- xxix [ANNEXE 15 EMTC la déclaration d'Israël]
- xxx [ANNEXE 17 rapport en français NAPLES 2001]
- xxxi [ANNEXE 18 to become an official body Naples 2001]
- xxxii [ANNEXE 20 music therapy in France]
- xxxiii [ANNEXE 17 rapport en français NAPLES 2001]
- xxxiv [ANNEXE 17 rapport en français NAPLES 2001]
- xxxv [ANNEXE 19 rapport en français OXFORD 2002]
- xxxvi [ANNEXE 21 document France pour website]
- xxxvii [ANNEXE 19 rapport en français OXFORD 2002]
- xxxviii [ANNEXE 19 rapport en français OXFORD 2002]
- xxxix [ANNEXE 1 report Cambridge 1992]
- xl [ANNEXE 22 EMTC listing 1993]
- xli [ANNEXE 3 report Vitoria 1993]
- xlii [ANNEXE 23 lettre cadrage TW pour Capri]
- xliiii [ANNEXE 20 music therapy in France] et [ANNEXE 21 document France pour website]
- xliv [ANNEXE 24 invitation Capri TW à NDG]
- xlv [ANNEXE 25 lettre NDG à FXV]
- xlvi [ANNEXE 26 lettre FXV à univParis5]
- xlvii [ANNEXE 26 lettre FXV à univParis5]
- xlviii [ANNEXE 27 lettre Paris5 à FXV]
- xlix [ANNEXE 28 lettre AFM EL à FXV]
- l [ANNEXE 29 invit Capri TW à FXV]

-
- li [ANNEXE 5 rapport en français Capri 1994 extraits]
- lii [ANNEXE 30 report FXV EMTC Capri aux organ. Français]
liii [ANNEXE 30 report FXV EMTC Capri aux organ. Français]
- liv [ANNEXE 31 réponse AMBx]
liv [ANNEXE 32 relance FXV post-Capri]
- lvi [ANNEXE 33 réponse Montpellier]
- lvii [ANNEXE 34 complément réponse AMBx]
lviii [ANNEXE 34 complément réponse AMBx]
- lix [ANNEXE 35 délégué national suppléant]
- lx [ANNEXE 36 Wigram Abstract Lisbonne 1997]
- lxi [ANNEXE 37 WFMT musictherapy definition]
- lxii [ANNEXE 38 Research Register EMTC 2ème édition]
- lxiii [ANNEXE 16 Draft Code Ethique EMTC]
lxiv [ANNEXE 39 FXV présentation code éthique]
- lxv [voir ANNEXE 17 rapport en français NAPLES 2001]
lxvi [ANNEXE 40 Implications registre national]
- lxvii [ANNEXE 40 Implications registre national]
lxviii [ANNEXE 41 rdv réunion générale France]
- lxix [ANNEXE 42 invitation Inecat]
lxx [ANNEXE 43 réponse GD Ambx et FXV à GD]
lxxi [ANNEXE 44 compte-rendu réunion 1^{er} fév2002 Paris]
- lxxii [ANNEXE 44 compte-rendu réunion 1^{er} fév2002 Paris]

La Revue Française de Musicothérapie

*La Revue Française
de Musicothérapie*

ISSN : 2107-7150

Volume 42 - numéro 01 - novembre 2025

Professionnalisation de la musicothérapie : étude du modèle anglais et réflexion sur sa transposition en France

Abir WANNADA

Musicothérapeute et doctorante en Musicologie, Université de Montpellier Paul Valéry, IRCL, abir-wannada@live.fr

Résumé

Cet article examine la genèse de la professionnalisation de la musicothérapie en Angleterre, déclinée en trois étapes séquentielles : établissement, régulation et responsabilisation. Il met en exergue les stratégies déployées par les musicothérapeutes et arts-thérapeutes en vue d'acquérir autonomie et respectabilité au sein du système de santé anglais. Cette synergie, orientée vers une approche médicale et confrontée à des tensions réglementaires, a conduit à un cadre structuré (1982), et à l'enregistrement d'État en (1999). L'article aborde également la question de la transposabilité de ce modèle au contexte français, eu égard aux disparités structurelles.

Mots clés

Musicothérapie, Art-thérapie, Arts-Thérapies, Collaboration, Professionnalisation, Angleterre, France, Établissement, Régulation, Responsabilisation, Enregistrement d'État, Transposabilité.

Abstract

This article examines the genesis of the professionalization of music therapy in England, outlined in three sequential stages: establishment, regulation, and accountability. It highlights the strategies deployed by music therapists and art therapists to gain autonomy and respectability within the British healthcare system. This synergy, oriented towards a medical approach and confronted with regulatory tensions, led to the creation of a structured framework (1982), and to state registration in (1999). The article also addresses the issue of the transposability of this model to the French context, given the structural disparities.

Keys words

Music Therapy, Art therapy, Arts Therapies, Collaboration, Professionalization, England, France, Establishment, Regulation, Accountability, State Registration, Transposability.

Introduction

Notre étude comparative du développement de la musicothérapie en France et en Angleterre a mis en évidence une collaboration notable entre les musicothérapeutes et les arts-thérapeutes anglais, qui ont conjointement obtenu une reconnaissance officielle de leur profession par l'État. Pour analyser cette dynamique, nous nous sommes référée aux travaux de Waller (1991), Darnley Smith et Patey (2003), Bunt et Stige (2014), ainsi qu'à la thèse de Barrington (2005) sur la professionnalisation de la musicothérapie en Angleterre, qui a constitué une référence clé. Barrington y rapporte également les communications de Tony Wigram lors des assemblées générales de l'*Association of Professional Music Therapists* (APMT), lesquelles ont éclairé notre analyse. Son travail intégré aux théories sociologiques de Larson (1977), Freidson (1970) et MacDonald (1995), nous a permis d'examiner les étapes cruciales du développement et de la reconnaissance de la musicothérapie en Angleterre, une dynamique que nous cherchons à comprendre également dans le contexte français.

Le processus de professionnalisation

Selon le modèle théorique de Larson (1977) concernant le processus de professionnalisation, dont MacDonald (1995) a mis en lumière la séquence des enjeux déterminants, la genèse d'un groupe organisationnel formel représente la première étape fondamentale pour une discipline aspirant à la reconnaissance professionnelle. Ce regroupement initial n'est pas une simple agrégation d'individus ; il se constitue autour d'un projet commun clairement défini. Ce projet, qu'il s'agisse de promouvoir une pratique spécifique, de répondre à un besoin social identifié ou de faire valoir une expertise particulière, agit comme le moteur intrinsèque de l'organisation, insufflant une direction à ses actions et structurant ses buts essentiels. L'idée ici présentée n'est pas sans rappeler le concept de carrière, une notion ancrée dans l'Interactionnisme Symbolique et dont l'analyse des professions a été étendue par des auteurs tels que Hughes (1958), Freidson (1970) et Larson (1977). Parmi ces objectifs fondamentaux, on retrouve en premier lieu la structuration d'un marché pour les services offerts. Cela implique de définir l'offre de la profession, d'identifier une demande potentielle et de créer les conditions d'échange économique de ces services. Ensuite, la garantie de compétences via la mise en place de formations accréditées apparaît comme un impératif. Ces formations visent à homogénéiser les connaissances et les pratiques, à établir des standards de qualité et à assurer une certaine cohérence dans l'exercice professionnel. Un autre objectif organique est la délimitation et la protection d'un savoir professionnel spécifique. Il s'agit de définir ce qui constitue l'expertise propre à la profession, de la distinguer des savoirs profanes ou d'autres disciplines, et de mettre en place des mécanismes pour en contrôler l'accès et la transmission. Enfin, l'obtention de la légitimité et du respect du public et des institutions est une visée essentielle. Cela passe par des actions de communication, de sensibilisation et de lobbying visant à faire reconnaître la valeur et la pertinence de la profession.

Parallèlement à la structuration interne, une profession en voie de reconnaissance tend à nouer des alliances stratégiques avec d'autres groupes professionnels apparentés. Ces collaborations peuvent favoriser une légitimation réciproque, ouvrir de nouveaux débouchés ou consolider l'assise de la profession émergente au sein du champ professionnel élargi. En outre, une sensibilisation progressive au contexte socio-politico-culturel de son évolution se développe. La compréhension des normes sociales, des politiques publiques et des dynamiques culturelles permet à l'organisation d'ajuster ses stratégies, de saisir les opportunités et de surmonter les éventuels obstacles à sa pleine reconnaissance professionnelle (Larson, 1977; MacDonald, 1995). Néanmoins, comme le soulignent Cooper et al. (1988), les relations avec les acteurs externes, et en particulier avec l'État, avec lequel un accord réglementaire s'avère indispensable, sont déterminantes quant aux conséquences sur le marché et le statut de la profession. L'intégration de ces facteurs exogènes apparaît donc cruciale pour la pérennité et la légitimité de la profession.

Analyse du développement de la musicothérapie en Angleterre à l'aune du processus de professionnalisation

L'analyse diachronique conduite par Darnley-Smith et Patey (2003) révèle trois étapes fondamentales dans le développement de la musicothérapie en Angleterre. Premièrement, une phase d'établissement (1958-1976) se caractérise par la genèse des structures professionnelles, incluant la fondation d'organisations dédiées et l'instauration de cursus formatifs initiaux. Deuxièmement, une phase de régulation (1976-1990) témoigne d'une adaptation progressive de la profession aux exigences normatives émanant des instances de contrôle. Enfin, une phase de responsabilisation (1990-2003) est marquée par l'intégration des musicothérapeutes au sein du *Health Professions Council* (HPC) en synergie avec les autres arts-thérapies, et par la consolidation des fondations établies par les pionniers de la discipline.

Cette étude tripartite du développement de la musicothérapie en Angleterre, offre un éclairage empirique pertinent au regard du modèle théorique du processus de professionnalisation. Chaque phase identifiée par leur étude peut être interprétée comme une manifestation concrète des enjeux et des étapes décrites dans ce modèle théorique (Barrington, 2005).

Phase d'établissement : genèse et structuration initiale de la musicothérapie en Angleterre (1958-1976)

La phase initiale d'établissement de la musicothérapie en Angleterre (1958-1976) est marquée par des étapes cruciales dans la formation d'un groupe organisationnel formel, la monopolisation d'un savoir spécifique et la quête de respectabilité, conformément au modèle de Larson (1977) et MacDonald (1995). Un jalon fondamental de cette période fut la création, en 1958, de la *Society for Music Therapy and Remedial Music*¹ (SMTRM) sous l'impulsion de Juliette Alvin, figure cofondatrice et dirigeante (Tyler, 2000). Selon l'analyse d'Ansdell (2002), cette structure a représenté un tournant décisif pour la discipline, permettant de distinguer clairement les musicothérapeutes des autres musiciens intervenant dans le secteur de la santé. Cette distinction est une étape essentielle dans la définition d'une identité professionnelle spécifique, un élément clé du processus de professionnalisation (Larson, 1977; MacDonald, 1995).

Dès sa création, la SMTRM a accordé une priorité significative à la formation des praticiens, reconnaissant son rôle central dans la légitimation et la pérennisation de la discipline (Barrington, 2005). L'organisation a rapidement mis en place des formations initiales d'un an, tout en poursuivant activement son projet d'établir un cursus post-universitaire complet en collaboration avec la *Guildhall School of Music and Drama*. Comme le précisait Jack Dobbs dans le bulletin de la société au printemps 1965, la SMTRM visait [Citation] « la reconnaissance officielle du cours par les autorités éducatives et médicales avec un diplôme, des bourses disponibles pour les étudiants de troisième cycle, et des taux de rémunération acceptables sur une base de vacation pour les musicothérapeutes formés » (cité dans Barrington, 2005, p. 112). C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que Juliette Alvin a publié, en 1965, *Music Therapy for the Handicapped Child*. Dans l'introduction de cet ouvrage fondateur, Alvin exprime l'espoir de voir son livre ouvrir la voie à un nouveau domaine de recherche et d'étude, soulignant ainsi la dimension exploratoire et novatrice de la musicothérapie à cette période.

¹En 1967, la Society for Music Therapy and Remedial Music a évolué pour devenir la British Society for Music Therapy (BSMT).

Cette ambition de reconnaissance institutionnelle des formations et des qualifications professionnelles souligne la volonté de la SMTRM d'établir des standards élevés et de garantir la respectabilité de la profession par l'obtention de diplômes reconnus. Parallèlement, en 1974, un autre développement notable dans le domaine de la formation a eu lieu avec l'initiative de Sybil Beresford-Peirse, qui a permis à Paul Nordoff et Clive Robbins de dispenser leur première formation à l'hôpital *Goldie Leigh*². L'année 1975 a été marquée par la publication de deux ouvrages fondamentaux pour la musicothérapie anglaise : *Music Therapy* de Juliette Alvin et *Music Therapy in Action* de Mary Priestley.

Ces initiatives pionnières dans le domaine de la formation ont jeté les bases d'une phase ultérieure axée sur la consolidation du marché professionnel et la recherche d'une légitimité institutionnelle accrue.

Phase de régulation : consolidation du marché et quête de légitimité institutionnelle (1976-1990)

La phase de régulation (1976-1990) de la musicothérapie en Angleterre s'inscrit pleinement dans la logique du processus de professionnalisation en visant activement l'établissement et le maintien d'un marché et la consolidation de la respectabilité de la profession. L'*Association of Professional Music Therapists* (APMT), créée en 1976, et souvent en collaboration avec la *British Association of Art Therapy* (BAAT³), a déployé des stratégies spécifiques pour atteindre ces objectifs (Barrington, 2005; Waller, 1991).

À cette époque, il convient de noter que l'engagement des professionnels des arts-thérapies se faisait de manière ponctuelle, sur des bases *ad hoc*⁴, et sous la tutelle du département d'ergothérapie. Waller (1991) et Barrington (2005) soulignent la précarité de l'emploi des arts-thérapeutes et des musicothérapeutes, caractérisé par des procédures de recrutement laborieuses et peu attractives, illustrant ainsi les difficultés rencontrées durant cette période initiale. Parallèlement à ces défis, des tensions émergeaient concernant leur positionnement institutionnel. Alors que ces professionnels aspiraient à une autonomisation vis-à-vis du département d'ergothérapie, les ergothérapeutes manifestaient une volonté de maintenir cette intégration, possiblement par crainte d'une reconnaissance accrue des arts-thérapies (Barrington, 2005).

Nonobstant les complexités de leur intégration initiale au sein des structures de soins, l'APMT et la BAAT ont progressivement identifié des modèles professionnels et des cadres de reconnaissance pertinents. L'orientation stratégique vers le secteur médical s'est avérée une démarche délibérée visant à intégrer la musicothérapie au sein d'un système de rémunération uniforme et structuré, à l'instar du modèle prévalant au sein du *National Health Service* (NHS⁵). Le *Whitley Council*⁶ constituait un cadre tarifaire et de progression de carrière bien défini et opérationnel dans ce contexte. Par conséquent, l'intérêt des associations professionnelles s'est principalement focalisé sur les milieux médicaux, au détriment des praticiens exerçant dans les sphères de l'éducation ou d'autres services sociaux, lesquels ne semblaient pas bénéficier d'un système harmonisé de rémunération et de conditions de travail. L'APMT et la BAAT

²Actuellement, la formation se déroule au Centre de Musicothérapie Nordoff-Robbins, situé à Kentish Town, dans le nord de Londres.

³La BAAT a été créée en 1964 en Angleterre.

⁴Une mission *ad hoc* est conçue spécialement pour répondre à un besoin précis et n'a pas de durée déterminée à l'avance. L'objectif de ces missions ponctuelles est d'accomplir une tâche spécifique, après quoi la mission s'achève.

⁵Le NHS, créé en 1948, est le système de santé public du Royaume-Uni qui offre des soins gratuits à la population, financés principalement par les impôts.

⁶Le Whitley Council est un système de comités créé au Royaume-Uni en 1917 pour établir des relations de travail entre les employeurs et les salariés dans les services publics. Cette organisation a joué un rôle important au sein de la NHS, en servant de forum de négociation collective sur les conditions de l'emploi et la rémunération des travailleurs du NHS et les représentants du gouvernement. En 2004 l'Agenda for Change a remplacé le Whitley council en tant qu'agence de négociation et de consultation auprès de la NHS.

partageaient également des préoccupations communes concernant l'adhésion syndicale, privilégiant le maintien de l'autonomie et de l'indépendance des professions d'art-thérapie et de musicothérapie, sans recours à une instance externe (Barrington, 2005; Waller, 1991).

Conjointement, l'effort pour faire reconnaître les formations auprès du *Department of Health and Social Security* (DHSS⁷) était crucial pour la monopolisation du savoir professionnel et le contrôle de l'accès à la profession. En obtenant la reconnaissance officielle des cursus qualifiants, l'APMT et la BAAT s'assuraient que seuls les praticiens ayant suivi une formation adéquate seraient autorisés à exercer au sein du NHS. Cela contribuerait à établir des standards de compétence et à protéger le marché de praticiens non qualifiés (Barrington, 2005).

Le 17 mars 1978, au siège de la *British Association of Occupational Therapists* (BAOT), une réunion entre les professionnels d'ergothérapie et les représentants de l'APMT et la BAAT a répondu favorablement au souhait de ces deux associations quant à créer une profession autonome visant l'enregistrement auprès de l'État et rejoignant le *Council for Professions Supplementary to Medicine* (CPSM⁸). Les organismes ont également estimé qu'il fallait différencier les artistes intervenant dans les hôpitaux des professionnels des arts-thérapies, et que ces derniers devraient être rattachés au service d'ergothérapie. Lors des négociations, la BAAT et l'APMT ont également demandé à obtenir un budget distinct car les professionnels des arts-thérapies dépendaient des budgets alloués aux ergothérapeutes. Des réunions de négociations ont été organisées entre la BAAT et le DHSS. Cependant, ce département ministériel a décidé de regrouper ces professionnels avec les « artistes volontaires » et de les classer dans une catégorie d'aide-ergothérapeute (Barrington, 2005; Waller 1991)⁹.

Le 20 novembre 1978, M.W. Perry, représentant du DHSS, a adressé un document consultatif à la BAAT, à l'APMT et à la *British Association of Drama Therapy* (BADTh), dans lequel il émet des préconisations :

[l]e Département estime [...] que tout mouvement visant à développer l'art-thérapie en tant que profession distincte au sein du NHS serait à la fois inutile et indésirable au regard des besoins du service ; que cela irait à l'encontre de la politique générale d'intégration des professions de rééducation ; que cela ajouterait aux problèmes de coordination des programmes de réhabilitation ; que cela pourrait entraîner des responsabilités contestées avec les départements d'ergothérapie, dont beaucoup utilisent déjà largement les médias artistiques et les services de praticiens artistiques de divers types [...]. (cité dans Waller, 1991, pp. 197-198).

Par la voix de M.W. Perry, le DHSS exprimait une opposition à la reconnaissance des professionnels des arts-thérapies en tant que professions autonomes au sein du NHS, arguant d'impératifs d'intégration des pratiques, de coordination des dispositifs et de prévention d'une fragmentation des services. Cette décision,

⁷Le DHSS était le ministère britannique de la santé publique et de la sécurité sociale entre 1968 et 1988.

⁸Le CPSM, créé au Royaume-Uni en 1960, était un organisme important supervisant les professions de santé non médicales. En France, des Ordres professionnels spécifiques à chaque métier (ex: masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes) exercent des fonctions similaires de régulation, de formation et de protection du public. Au Royaume-Uni, le CPSM a été intégré en 2005 au HPC (Health Professions Council), lui-même devenu le HCPC (Health and Care Professions Council) en 2012, qui est aujourd'hui l'unique instance de régulation pour l'ensemble des professions de santé et de soins, y compris celles anciennement sous la tutelle du CPSM.

⁹Selon les recherches effectuées par Barrington, les procès-verbaux des réunions de l'APMT révèlent une collaboration étroite avec la BAAT, bien que ces avancées pour la profession de musicothérapeute au Royaume-Uni n'aient pas été formellement documentées; des archives non publiées indiquent que l'APMT abordait des questions et négociations similaires à celles des arts-thérapeutes.

sous-tendue par des considérations budgétaires, a maintenu les arts-thérapeutes sous la supervision de l'ergothérapie, engendrant un profond désaccord de leur part. Ils déploraient un déficit de considération envers leurs métiers et une compréhension insuffisante de la spécificité de leurs disciplines (Barrington, 2005; Waller, 1991).

Confrontée à ces directives, les professionnels des arts-thérapies ont élaboré des stratégies pour projeter leur propre identité professionnelle, tant auprès du DHSS, qu'en direction des psychiatres. Cette démarche a pris une importance cruciale durant la campagne de réponse aux recommandations du Document Consultatif. La mission de la BAAT et de l'APMT pour obtenir la reconnaissance de leurs professions devenait de plus en plus complexe. L'APMT recueillit des signatures de soutien et adressa une lettre à M.W. Perry, qui a décliné la demande de rencontre avec les représentants des organisations. Parallèlement, le *Royal College of Psychiatrists* a écrit au DHSS pour affirmer son accord avec les préconisations émises, soulignant, que selon eux, la plupart de ces professionnels ne répondent pas aux exigences de formation spécifique ni aux procédures disciplinaires en vigueur pour les professions complémentaires à la médecine (Waller, 1991). Le ministre de la Santé, Eric Deakin déclarait en 1979 :

[d]es inquiétudes ont été exprimées concernant le risque potentiel d'une prolifération de nouvelles professions thérapeutiques impliquant le greffage d'une formation thérapeutique sur des compétences artistiques préalablement acquises, ainsi que sur le danger que les services de réhabilitation deviennent trop diffus si chaque nouvelle thérapie se développe de manière indépendante au sein de chaque hôpital. (cité dans Waller, 1991, p. 202).

À l'instar du DHSS, le ministre de la Santé a proposé de regrouper les professionnels des arts-thérapies sous le département d'ergothérapie pour assurer une meilleure coordination. La lettre remet en question la qualité des formations dispensées à cette période, en termes de durée et de contenu. En réponse à ces préconisations, la BAAT et l'APMT ont lancé une campagne pour contester ces propositions, ce qui a poussé le DHSS à réviser sa position (Barrington 2005, Waller 1991).

S'appuyant sur les travaux de Larson (1977) et MacDonald (1995), Barrington souligne qu'une phase déterminante du processus de professionnalisation réside dans la collaboration avec les « professionnels alliés » (Barrington, 2005, p.219). Cependant, les musicothérapeutes, les arts-thérapeutes et les dramathérapeutes constituaient alors un ensemble limité de praticiens. En conséquence, ces trois organisations ont progressivement envisagé la construction d'un réseau interprofessionnel et un rapprochement avec des entités institutionnelles jouissant d'une influence accrue. Leslie Bunt, musicothérapeute, Sue Jennings, dramathérapeute et Diane Waller, art-thérapeute, ont initié un groupe consultatif réunissant les praticiens de ces trois disciplines artistiques distinctes, avec pour mission d'explorer leurs relations et de définir des objectifs communs. Ensemble, ils ont créé un espace de dialogue sur les perspectives de carrière et une politique commune, en développant des initiatives conjointes, comme l'utilisation du *King's Fund Center* comme centre de ressources et de communication. Ils visaient aussi à suivre les évolutions des disciplines connexes, maintenir des normes professionnelles communes et se tenir informés des avancées en recherche (Barrington, 2005).

Dans cette optique, le rapprochement avec des instances influentes telles que le CPSM, bénéficiant du soutien gouvernemental, apparaissait comme un levier stratégique et essentiel pour l'APMT et la BAAT dans leur quête de reconnaissance. Toutefois, la demande a finalement été retardée en raison de préoccupations quant à la conformité de la formation aux exigences du CPSM en matière de connaissances médicales, et aussi parce que plusieurs musicothérapeutes et arts-thérapeutes exerçaient dans le secteur éducatif. Il est important de préciser que l'adhésion au CPSM aurait imposé des restrictions excessives et un contrôle externe sur les formations, les examens et les conditions du travail des professionnels des arts-thérapies. En outre, pour intégrer ce conseil, il aurait été nécessaire de modifier la loi 1960 (*Professions Supplementary to Medicine Act*) afin d'inclure ces professions, ce qui aurait requis une révision législative par le Parlement, un processus à la fois complexe et incertain (Barrington, 2005; Waller, 1991).

Le 27 mars 1980, les arts-thérapeutes anglais ont organisé des grèves d'une journée pour protester contre leurs conditions de travail. Le 29 avril de la même année, lors d'une séance à la Chambre des Communes, le député Ian Mikardo questionna le secrétaire d'État aux services sociaux, Gerard Vaughan, sur les promesses salariales de 1979¹⁰. Vaughan a précisé que les salaires étaient jusqu'alors alignés sur ceux des ergothérapeutes, et qu'une révision des niveaux de rémunération serait bientôt annoncée. Le député a par ailleurs appelé à une intégration des professionnels des arts-thérapies au *Whitley Council* pour permettre des négociations salariales adéquates entre les syndicats et la direction du NHS. Le secrétaire d'État a montré son soutien à cette proposition, mentionnant que des discussions étaient en cours (Barrington, 2005; Waller, 1991).

Dans ce contexte revendicatif, la reconnaissance des arts-thérapies en tant que professions hautement qualifiées s'est imposée comme un enjeu déterminant pour leur trajectoire future. Waller (1991) souligne la portée du mémorandum PM (82) 6, publié par le DHSS en mars 1982, qui, selon son analyse, a transcendé les tensions et les débats curriculaires antérieurs. En établissant une structure de carrière et de rémunération alignée sur celle des ergothérapeutes, tout en se distinguant, ce document a marqué une étape décisive dans le processus de professionnalisation de ces disciplines (Barrington, 2005; Darnley-Smith & Patey, 2003; Waller, 1991). Dans cette ambition de progression professionnelle, l'APMT a ensuite renforcé ses critères de formation en créant, sous l'initiative de Tony Wigram, un Comité de Liaison des Cours (CLC) pour harmoniser les trois formations existantes en musicothérapie (Darnley-Smith & Patey, 2003).

Comme mentionné précédemment, l'APMT et la BAAT ont manifesté leur aspiration à l'intégration de l'art-thérapie et de la musicothérapie au sein du CPSM. Néanmoins, l'évaluation de la maturité des deux disciplines par Waller et Wigram, à cette époque, a constitué un obstacle à cette intégration (Barrington, 2005; Waller, 1991). Le CPSM a posé deux conditions pour recommander une extension de la loi de 1960 : la reconnaissance de la profession et son caractère complémentaire à la médecine, évalués par le Conseil. De plus, cet organisme a fourni des directives aux organisations souhaitant postuler : une instance dirigeante établie et reconnue, un corpus de connaissances systématique compatible avec la pratique médicale contemporaine, une relation reconnue avec les organisations médicales, une formation substantielle et reconnue, des examens rigoureux avec des évaluateurs externes, un niveau d'éducation minimal pour les entrants, avec « des dispositions spéciales pour les étudiants [...] ayant une expérience pertinente » et un code de conduite régissant les relations avec les patients et les autres professions (CPSM, 1977, p.1, cité dans Barrington, 2005, pp.184-185). Ces critères soulignent l'importance de la maturité et de la rigueur professionnelle pour l'intégration au sein du CPSM.

¹⁰Lors de l'assemblée générale de l'APMT du 17 novembre 1979, Wigram rapporte que Reg Bird, représentant de l'ASTMS (Association of Scientific, Technical and Managerial Staff), a formulé des demandes d'augmentation salariale pour les professionnels des arts-thérapies. Celles-ci ont été entravées par le changement de gouvernement, marqué par la fin du mandat de James Callaghan et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher.

La Phase de responsabilisation : un tournant décisif vers la reconnaissance officielle et commune de la musicothérapie, de l'art-thérapie et de la dramathérapie en Angleterre (1990-2003)

La décennie 1990 a représenté une période charnière, désignée comme la phase de responsabilisation (Darnley-Smith & Patey, 2003), durant laquelle les arts-thérapeutes et les musicothérapeutes ont activement œuvré à la structuration de leur discipline et à la légitimation de leur statut professionnel (Barrington, 2005). L'aboutissement le plus significatif de cette dynamique fut l'obtention de l'enregistrement d'État en 1999, un événement symboliquement marqué par une réception à la *House of Commons*. Cette reconnaissance institutionnelle n'était pas fortuite, mais le résultat d'efforts concertés, notamment les échanges constructifs entre les représentants des arts-thérapeutes et le CPSM (Barrington, 2005; Waller, 1991).

L'enregistrement d'État résulte d'une démarche stratégique et rigoureuse. Wigram, à l'instar de Waller, a entrepris l'élaboration d'un dossier exhaustif destiné au CPSM. Ce document, rigoureusement conforme aux directives de l'organisme de régulation, a développé une argumentation solide autour de sept aspects fondamentaux de la musicothérapie. L'historicité de son usage thérapeutique, la robustesse de la formation académique, la crédibilité de l'APMT en tant qu'instance de tutelle, sa reconnaissance par d'autres professions de santé et son intégration au sein du champ médical ont été méticuleusement documentées, étayées par des données cliniques et des résultats de recherche témoignant de la maturité et du statut contemporain de la profession. Une démarche stratégique clé a consisté à solliciter l'approbation de professions paramédicales, répondant ainsi à l'exigence du CPSM de démontrer une complémentarité avec la médecine. Cette initiative a recueilli un large soutien, consolidant la position de la musicothérapie (Barrington, 2005).

L'approbation du CPSM fut cependant assortie de conditions spécifiques, ciblant initialement l'art-thérapie et la musicothérapie et proposant la création d'un conseil de régulation unifié. Ces conditions incluaient l'adhésion formelle des membres de l'APMT, l'établissement de protocoles d'observation mutuelle avec d'autres professions paramédicales, et la finalisation du processus avant la fin de l'année 1991. Le CPSM prévoyait également des consultations élargies et des évaluations rigoureuses des formations et des pratiques cliniques. La chronologie des demandes d'agrément auprès du CPSM, avec un dépôt précoce pour l'art-thérapie et la musicothérapie en 1990, contrastant avec l'initiative plus tardive de la dramathérapie en 1991, a conduit le CPSM à solliciter le *Privy Council*¹¹ pour la création d'une structure de régulation fédérale. C'est ainsi que fut établi le Conseil des Arts-Thérapeutes, intégrant la musicothérapie, l'art-thérapie et la dramathérapie comme spécialités distinctes mais administrativement unifiées, une décision pragmatique justifiée par la taille modeste des effectifs de ces professions émergentes (Barrington, 2005).

De surcroît, la consolidation de la professionnalisation de la musicothérapie s'est manifestée par la formalisation, initiée par l'APMT en 1999, d'un dispositif de développement professionnel continu (DPC) destiné aux praticiens, soulignant l'engagement intrinsèque de la discipline envers la formation continue et le perfectionnement des compétences de ses membres (Barrington, 2005).

En Angleterre, la musicothérapie est aujourd'hui une profession pleinement reconnue, régie par le *Health and Care Professions Council* (HCPC), et accessible uniquement via un Master accrédité. Intégrée au NHS avec un statut stable et des financements dédiés, elle bénéficie d'une légitimité scientifique et politique renforcée. Depuis 2011, la *British Association of Music Therapy* (BAMT), issue de la fusion de la SMTRM et de l'APMT, agit comme organisme de référence. Elle soutient les professionnels, promeut

¹¹Le Privy Council est un organe consultatif du monarque britannique, composé de hauts responsables gouvernementaux, de juges et de membres du clergé. Il examine des questions légales et politiques, notamment celles liées à l'enregistrement des professions, et conseille le monarque sur des sujets de politique publique.

la discipline et milite pour un meilleur accès à la musicothérapie à l'échelle nationale (HCPC, n.d.; BAMT, n.d.).

Le Modèle anglais de professionnalisation des Arts-Thérapies : une stratégie transposable en France ?

L'évolution et la structuration de la musicothérapie en France et en Angleterre durant la seconde moitié du XX^e siècle présentent des parcours distincts, marqués par des contextes culturels, scientifiques et institutionnels propres à chaque nation. Si un intérêt commun pour l'usage thérapeutique de la musique émergeait dans les deux pays, leurs approches en matière de légitimation et de professionnalisation ont suivi des voies notablement différentes. Leslie Bunt et Brynjulf Stige (2014) soulignent la nécessité de nuancer toute affirmation concernant l'existence de phases ou de modèles de développement professionnels et disciplinaires universels. Selon eux, l'image du « chemin de développement » s'avère pertinente pour illustrer cette complexité : bien que certains éléments partagés puissent émerger, le parcours de chaque nation vers la reconnaissance de la musicothérapie en tant que profession et discipline conserve une singularité marquée (p. 11).

L'histoire de la reconnaissance d'une discipline, à l'instar d'une composition musicale, révèle des thèmes et des rythmes propres à chaque contexte culturel et institutionnel. *Transposer* un modèle de professionnalisation d'un pays à un autre revient dès lors à *orchestrer* une nouvelle interprétation, où les mêmes notes fondamentales : établissement, régulation, responsabilisation, doivent résonner dans une tonalité distincte, accordée aux spécificités harmoniques de la société d'accueil. Comprendre la manière dont la musicothérapie est perçue et valorisée en France devient ainsi essentiel pour ajuster cette interprétation, en tenant compte à la fois du décalage temporel et des nuances culturelles propres à ce pays.

La divergence entre les trajectoires de la musicothérapie en Angleterre et en France peut être éclairée par les théories de la professionnalisation, qui insiste sur la nécessité de construire un marché professionnel et de monopoliser un savoir spécialisé pour consolider une profession (Larson, 1977; MacDonald, 1995). En Angleterre, la musicothérapie a très tôt structuré un parcours professionnel autonome, permettant aux praticiens de définir collectivement leurs normes, pratiques et critères de légitimité. En France, en revanche, le développement de la discipline s'est initialement inscrit dans une dynamique institutionnelle, souvent portée par des professionnels issus du champ médical ou paramédical, déjà en poste dans les structures de soins (Lecourt, 2020; Vrait, 2022). Cela dit, les compétences musicales et la pratique instrumentale constituaient une exigence importante. À la différence des autres formations, le diplôme universitaire de Montpellier était toutefois accessible dès le niveau baccalauréat à un public plus large (Vrait, 2022). Cette variation contextuelle dans l'itinéraire professionnel peut également être analysée à travers le concept de *path dependence*, qui met en lumière l'impact des choix initiaux sur les évolutions institutionnelles à long terme. Le fait qu'en France, la musicothérapie ait été développée dès l'origine comme une spécialisation complémentaire plutôt qu'une profession à part entière, a engendré des contraintes structurelles et des formes de dépendance qui ont freiné sa reconnaissance autonome.

Comme le souligne Richard Child Hill, **[Citation]** « le concept de dépendance par rapport au chemin ou à la trajectoire emprunté (« path dependence ») aide à expliquer pourquoi les diversités institutionnelles se maintiennent aux niveaux nationaux et locaux de l'ensemble mondial » (Hill, 2004, p. 420). La citation met en lumière l'influence différenciée des décisions inaugurales sur la structuration de la musicothérapie au sein des deux nations, en générant un écart chronologique et institutionnel plutôt qu'une divergence irréversible.

L'Angleterre ayant achevé son processus de professionnalisation dès la fin du XX^e siècle, la France s'engage présentement dans une dynamique analogue. L'adoption du modèle anglais impliquerait notamment la reconnaissance institutionnelle, par l'État, des formations en arts-thérapies à un niveau master, condition essentielle pour asseoir la légitimité des disciplines et favoriser leur reconnaissance à l'échelle internationale.

Dans cette visée, les instances dirigeantes des établissements de formation accrédités par la Fédération Française des Musicothérapeutes (FFM) œuvrent conjointement depuis 2022 à l'établissement d'un cadre de référence pédagogique unifié. Cette initiative est conçue en adéquation avec le référentiel métier de 2016¹², dans le but d'assurer la qualité, la cohérence et l'harmonisation des cursus de formation. Ces mesures sont jugées essentielles pour toute validation réglementaire. Le document résultant de cette collaboration a été officiellement soumis à la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) le mardi 20 décembre 2022 (FFM, 2022).

Plus récemment, le 11 décembre 2024, une étape significative vers l'unification de la profession a été franchie avec la formalisation d'un accord de partenariat entre les trois principales entités associatives françaises dédiées à la musicothérapie : la FFM, la Société Française de Musicothérapie (SFM) et l'Association Française de Musicothérapie (AFM). Cet accord a conduit à la création de l'Union Française pour la Musicothérapie (AFM, FFM, & SFM, 2024), marquant une volonté commune de structurer et de représenter la discipline de manière unifiée.

Sur le plan de la régulation, un renforcement des synergies entre les diverses associations représentatives des arts-thérapies est envisagé, dans l'optique de peser davantage dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Cette coordination accrue pourrait s'inspirer du modèle anglais ayant démontré son efficacité. L'un des enjeux fondamentaux reste la structuration d'un cadre professionnel clair, incluant une grille statutaire spécifique et des perspectives de carrière adaptées aux spécificités du métier.

En matière de responsabilisation, l'absence d'un organisme de régulation équivalent au *Health and Care Professions Council* (HCPC) britannique constitue un défi. Dès lors, un dialogue renforcé avec les ministères concernés, couplé à une sensibilisation ciblée des élus et décideurs publics, apparaît indispensable afin de mieux faire connaître les spécificités, l'efficacité et les enjeux des différentes pratiques d'art-thérapie. À cet égard, la FFM est engagée dans ce processus, comme en témoignent la participation de sa présidente, Julie De Stoutz, aux Deuxièmes Assises des Pratiques Complémentaires le 19 février 2025, en présence de la Sénatrice Laurence Muller Bronn. De plus, une rencontre est programmée avec le Sénateur Hugonet le 28 mai 2025 (FFM, 2025), soulignant les efforts de lobbying menés par la FFM. La diffusion de données cliniques probantes à travers des campagnes d'information constitue par ailleurs un levier complémentaire essentiel pour crédibiliser la profession auprès du grand public et des institutions.

Enfin, sur le plan législatif, l'élaboration d'un texte de loi ou d'un décret définissant le champ professionnel, les standards de formation, les modalités de certification et les critères d'enregistrement, représente une étape déterminante. À terme, la création d'un registre national des arts-thérapeutes reconnus, une reconnaissance sectorielle progressive et l'inscription des actes d'art-thérapie dans les nomenclatures professionnelles pourraient contribuer à structurer durablement le champ et à renforcer la légitimité institutionnelle.

¹²Le référentiel métier a été mis à jour le 1^{er} décembre 2022.

Conclusion

En s'appuyant sur l'analyse des phases d'établissement, de régulation et de responsabilisation, la trajectoire de professionnalisation de la musicothérapie en Angleterre se révèle un prisme heuristique fécond pour appréhender les enjeux de reconnaissance en France. L'obtention de l'enregistrement d'État en 1999, cristallisation d'une synergie collective, exprime la nécessité d'une convergence des acteurs des diverses arts-thérapies pour faire valoir leur légitimité auprès des instances décisionnelles. Ce processus anglais met en exergue des jalons cruciaux pour l'Hexagone : l'officialisation académique des cursus, la consolidation d'une assise légale auprès des organismes de régulation, et la genèse d'une instance ordinale. Bien que chaque nation inscrive son développement professionnel dans une singularité socio-historique (Bunt & Stige, 2014), le modèle anglais constitue un paradigme éloquent de la structuration d'une profession de santé, dont la reconnaissance transnationale émerge d'une volonté de coopération entre les différentes disciplines.

Bibliographie

- Alvin, J. (1965). *Music therapy for the handicapped child*. Oxford University Press.
- Alvin, J. (1975). *Music therapy*. Basic Books.
- Ansdell, G. (2002). *Community music therapy & the winds of change*. *Voices: A Word Forum for Music Therapy*, 2(2). <https://doi.org/10.15845/voices.v2i2.83>
- Barrington, K. A. (2005). *Music therapy: A study in professionalisation* [Thèse de doctorat, Durham University]. Durham e-Theses. <https://etheses.dur.ac.uk/2791/>
- British Association of Music Therapy. (n.d.). About BAMT. Consulté le 10 janvier 2025, sur <https://www.bamt.org/bamt/about-bamt>
- Bunt, L., & Stige, B. (2014). *Music therapy: An art beyond words*. Routledge.
- Cooper, D., Lowe, A., Puxty, A., Robson, K., & Willmott, H. (1988, janvier). *Regulating the U.K. accountancy profession: Episodes in the relation between the profession and the state* [Communication présentée]. ESRC Conference on Corporatism, Policy Studies Institute, London.
- Darnley-Smith, R., & Patey, H. M. (2003). *Music therapy*. Sage Publications.
- Fédération Française des Musicothérapeutes. (n.d.). Actualités. Consulté le 15 mars 2025, sur <https://www.musicotherapeutes.fr/actualites/>
- FFM, SFM, & AFM. (2024, 20 décembre). *La Fédération Française des Musicothérapeutes, la Société Française de Musicothérapie et l'Association Française de Musicothérapie signent un accord de partenariat historique* [Communiqué de presse]. <https://www.musicotherapeutes.fr/wp-content/uploads/2024/12/CP-FFM-SFM-AFM-20-12-2024.pdf>
- Freidson, E. (1970). *The profession of medicine* (Afterword added 1988). Dodd, Mead & Co.
- Health and Care Professions Council. (n.d.). Arts therapists. Consulté le 12 mars 2025, sur <https://www.hcpc-uk.org/about-us/who-we-work-with/professional-bodies/arts-therapists/>
- Hill, R. (2004). *Villes et hiérarchies imbriquées*. *Revue Internationale Des Sciences Sociales*, 181(3), 417–430. <https://doi.org/10.3917/riss.181.0417>

- Hughes, E. C. (1958). *Men and their work*. The Free Press.
- Lecourt, E. (2020). *Les arts-thérapies* (2e éd.). Dunod.
- MacDonald, K. M. (1995). *The sociology of the professions*. Sage.
- Millerson, G. (1964). *The qualifying associations: A study in professionalization*. Routledge and Kegan Paul.
- Pemberton, H., & Black, L. (2009, juin). The 'winter of discontent' in British politics. *British Academy Review*, (13), 4–6. <https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/496/02-pemberton.pdf>
- Priestley, M. (1975). *Music therapy in action*. Gallimard.
- Sarfati Larson, M. (1977). *The rise of professionalism: A sociological analysis*. University of California Press.
- Tyler, H. (2000). The music therapy profession in modern Britain. In P. Horden (Ed.), *Music as medicine: The history of music therapy since Antiquity* (pp. 375–394). Ashgate.
- Vrait, F. X. (2022). Des concepts en développement. In *La musicothérapie* (pp. 9–63). Presses Universitaires de France.
- Waller, D. E. (1991). *Becoming a profession: The history of art therapy in Britain 1940-82*. Routledge.
- Waller, D. E. (1992). Different things to different people: Art therapy in Britain—a brief survey of its history and current development. *The Arts in Psychotherapy*, 19(2), 89-96. [https://doi.org/10.1016/0197-4556\(92\)90042-m](https://doi.org/10.1016/0197-4556(92)90042-m)